

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN

TESI DI LAUREA IN ASTRONOMIA

FOTOMETRIA A GRANDE CAMPO
DELL'AMMASSO GLOBULARE
 ω CENTAURI

RELATORE: PROF. GIAMPAOLO PIOTTO
CORRELATORE: DOTT. MANUELA ZOCCALI

LAUREANDA: ELENA PANCINO

ANNO ACCADEMICO 1997-1998

Fotometria a grande campo dell'ammasso globulare ω Centauri

Relatore: *Prof. Giampaolo Piotto*

Correlatore: *Dott. Manuela Zoccali*

Laureanda: *Elena Pancino*

ABSTRACT

In seguito ai recenti sviluppi tecnologici sono oggi disponibili rivelatori allo stato solido per uso astronomico e calcolatori con capacità tali da permettere l'acquisizione e l'analisi di immagini astronomiche a grande campo delle dimensioni di un grado quadrato o più. Questo lavoro costituisce un esempio applicativo delle potenzialità, ancora in gran parte inesplorate, che una tale indagine può offrire alla ricerca astronomica.

I dati presentati costituiscono la mappatura più completa attualmente disponibile dell'ammasso più brillante e massiccio della nostra galassia, ω Centauri. Più di 150 immagini ricoprono l'intero quadrante nord-est dell'ammasso, dal centro fino a superare il raggio mareale ($r_t = 51$ arcmin), nelle bande V e I .

Due diverse serie di dati, la prima del febbraio 1993, ottenuta con il New Technology Telescope (NTT) dell'ESO, e la seconda del febbraio 1998, ottenuta con il telescopio ESO Danish 1.54m, coprono un intervallo di magnitudini che va da $V = 10$ fino a $V = 23$, ovvero dalla punta del ramo gigante di ω Centauri fino a 5 magnitudini sotto il *Turn-Off* (TO) (raggiungendo quindi stelle di massa pari a $0.4m_\odot$).

Il diagramma colore magnitudine (Color Magnitude Diagram, CMD) che ne risulta è presentato in figura 1, e contiene circa 160.000 stelle, un numero di quasi due ordini di grandezza superiore rispetto alle fotometrie finora disponibili su ω Centauri.

Da una tale fotometria si possono ottenere le determinazioni accurate di tutti i parametri fondamentali dell'ammasso, sia fotometrici che morfologici,

Figura 1: Diagramma colore magnitudine ottenuto dalla composizione dei CMD della serie Danish (stelle più brillanti) e della serie NTT (stelle più deboli). La saldatura è indicata da una linea orizzontale tratteggiata. La freccia mette in evidenza la cosiddetta *gap* della parte estesa verso il blu del braccio orizzontale.

nonché studiare le proprietà delle sue popolazioni stellari.

In particolare, una volta finito lo studio della completezza fotometrica, sarà possibile costruire una funzione di luminosità (Luminosity Function, LF) con un campione statistico molto affidabile. La parte della LF più brillante del TO ($M \geq 0.8m_{\odot}$) costituirà un ottimo test per la durata relativa delle fasi evolutive, mentre la parte inferiore ($0.4m_{\odot} \leq M \leq 0.8m_{\odot}$) potrà essere utilizzata per ricavare la funzione di massa (Mass Function, MF). Grazie all'ampia copertura dell'ammasso, la MF potrà essere studiata al variare della distanza dal centro, il che permetterà per la prima volta uno studio dettagliato della segregazione in massa delle stelle di ω Centauri. Sarà inoltre possibile studiare le fasi evolutive veloci, che nei campioni fotometrici sono poco popolate e quindi difficili da rivelare. Infine si potrà costruire un dettagliato modello dinamico dell'ammasso.

Per il momento, per gli scopi di questa tesi si è focalizzata l'attenzione su due problemi in particolare: lo studio della dispersione in metallicità del ramo

delle giganti (Red Giant Branch, RGB) e lo studio della morfologia del braccio orizzontale (Horizontal Branch, HB) di ω Centauri.

La dispersione di metallicità nell'RGB

Il primo problema è stato studiato da vari autori, a partire da Cannon & Stobie (1973), che furono i primi a misurare una inusuale dispersione di metallicità nel ramo delle giganti di ω Centauri, dell'ordine di ~ 1 dex in $[\text{Fe}/\text{H}]$, ossia circa dieci volte superiore a quella dei tipici ammassi globulari galattici. Numerosi studi fotometrici e spettroscopici seguenti hanno confermato questo risultato, non solo per le stelle di RGB, ma anche nella sequenza principale.

In seguito agli studi più recenti (Norris *et al.* 1996, e referenze ivi contenute), emerge il seguente scenario. La distribuzione in metallicità delle giganti rosse di ω Centauri è bimodale, con un picco pronunciato a $[\text{Fe}/\text{H}] \simeq -1.6$, molto vicino alla metallicità media di ω Centauri, e un picco secondario a $[\text{Fe}/\text{H}] \simeq -1.0$. Non esistono giganti con metallicità inferiore a ~ -1.8 , mentre una lunga coda di stelle si estende alle metallicità più elevate, fino quasi a ~ -0.5 .

L'ipotesi più plausibile, secondo Norris *et al.* (1996), è che in ω Centauri esistano due popolazioni di stelle a differente metallicità, dovute a due episodi di formazione stellare separati nel tempo. Altre ipotesi, come la fusione di due diverse componenti o l'inquinamento dell'ammasso in seguito all'interazione con una nube più ricca di metalli, sono ritenute meno adatte a descrivere la distribuzione osservata. Il rapporto delle due popolazioni, ottenuto misurando il rapporto delle aree dei due picchi, risulta del 20%.

Per individuare la presenza di due popolazioni in ω Centauri si è studiata prima di tutto la dispersione in colore dell'RGB. Uno studio dettagliato alla ricerca di un doppio picco nella distribuzione lungo l'RGB appare difficoltoso a causa degli errori fotometrici, e comunque richiede esperimenti con stelle artificiali per determinare con precisione la completezza e gli errori della fotometria. Tali esperimenti sono molto dispendiosi in termini di C.P.U. e quindi vanno oltre lo scopo di questa tesi, ma ne costituiscono il naturale proseguimento.

Tuttavia una sovrapposizione con degli RGB artificiali, ottenuti da Da Costa & Armandroff (1990) a partire da CMD osservati per ammassi a differente metallicità, dimostra che la dispersione in colore che ci si aspetta per ω Centauri è riprodotta bene nel diagramma osservato, in particolare nella parte alta dell'RGB, dove le stelle di diversa metallicità si disperdono a ventaglio. Se ne conclude che la dispersione dell'RGB è consistente con l'ipotesi che esistano in ω Centauri due popolazioni alle metallicità indicate.

Un modo migliore per evidenziare la presenza di due popolazioni in ω Centauri è lo studio di un picco nella funzione di luminosità dell'RGB, il *bump*, dovuto al rallentamento nell'ascesa lungo l'RGB delle stelle che bruciano idrogeno in shell. La posizione in magnitudine del *bump* è fortemente dipendente dalla metallicità, e studiandone la struttura si può quindi risalire alla distribuzione in metallicità.

La LF differenziale costruita usando le stelle dell'RGB è presentata in figura 2. Il *bump* è chiaramente visibile e si nota la presenza di un evidente picco secondario. Il test χ^2 effettuato interpolando il picco con una sola gaussiana fornisce un valore del χ^2 tre volte superiore a quello ottenuto interpolando con due gaussiane sovrapposte. Se ne conclude che la distribuzione delle stelle all'interno del *bump* è bimodale e il rapporto delle aree delle due gaussiane risulta pari al 23%, in accordo con quanto esposto precedentemente.

Figura 2: Funzione di luminosità delle stelle appartenenti all'RGB. Il *bump* è molto evidente, con un picco principale a $V = 14.39 \pm 0.01$ e uno secondario a $V = 14.79 \pm 0.02$. Il test χ^2 assicura che il picco secondario è significativo e il rapporto delle aree dei due picchi risulta pari a 0.23 ± 0.05 .

Grazie alla forte dipendenza dalla metallicità, il *bump* dell'RGB degli ammassi globulari galattici è stato oggetto di numerosi studi volti al suo utilizzo come indicatore secondario di metallicità (e di distanza), a partire da Fusi Pecci *et al.* (1990). Una relazione approssimata (Saviane *et al.* 1997) che lega $\Delta V_{HB}^{bump} = V_{bump} - V_{HB}$ con la metallicità

$$\Delta V_{HB}^{bump} = 0.66[Fe/H] + 0.87$$

conferma che la separazione osservata in magnitudine tra i due picchi del *bump* di ω Centauri ($\Delta V_{(oss)} = 0.40 \pm 0.03$) è pienamente consistente con quella che

ci si aspetta per le due popolazioni a diversa metallicità descritte precedentemente: $\Delta V_{(calc)} = 0.396$.

Figura 3: La posizione del *bump* come indicatore di metallicità. I cerchi pieni sono relativi agli ammassi globulari galattici di Desidera (1998) e degli autori lì citati. I rombi corrispondono ai due picchi del *bump* di ω Centauri, con le metallicità di Da Costa & Villumsen (1981). La quantità V_{HB} è ottenuta con l'HB medio di Rosenberg *et al.* (1999), mentre V_{bump} è quella determinata tramite l'interpolazione con due gaussiane sovrapposte. Il testo descrive accuratamente i procedimenti utilizzati.

La figura 3 rappresenta la relazione tra metallicità e posizione del *bump* nel piano $(\Delta V_{HB}^{bump}, [Fe/H])$, così come è stata presentata nella compilazione di Desidera (1998). I cerchi pieni corrispondono agli ammassi globulari galattici utilizzati nel lavoro citato, mentre i due rombi corrispondono ai due picchi del *bump* di ω Centauri.

Per la metallicità si sono usati i valori di Da Costa & Villumsen (1981), poi confermati da Norris *et al.* (1996): $[Fe/H] = -1.6$ e $[Fe/H] = -1.0$, mentre per V_{bump} sono stati utilizzati i due valori presentati precedentemente, ottenuti dall'interpolazione gaussiana del *bump* osservato. V_{HB} è stato ottenuto sovrapponendo al ramo orizzontale di ω Centauri un ramo medio ottenuto da 6 ammassi con metallicità simile a quella di ω Centauri (Rosenberg *et al.* 1999).

Come si può notare, i due picchi si dispongono nel grafico in perfetto accordo con la relazione valida per tutti gli altri ammassi galattici. Se ne conclude che effettivamente la struttura osservata nell'RGB di ω Centauri corrisponde ad un *bump* bimodale, indice della presenza di *due diverse popolazioni stellari a diversa metallicità*, in accordo con quanto precedentemente affermato da Norris *et al.* (1996) (vedi anche altri lavori precedentemente citati) sulla base della loro indagine spettroscopica.

La morfologia dell'HB

Un numero crescente di ammassi globulari galattici ha mostrato di possedere una lunga coda di stelle nella parte blu del braccio orizzontale (Extended Blue Tail, EBT). Inoltre, la distribuzione delle stelle nella EBT spesso mostra una o più *gap*, ovvero regioni dell'HB sottopopolate o completamente prive di stelle. Recentemente sono state scoperte in ω Centauri sia una EBT che una vistosa *gap* (Whitney *et al.* 1994). Entrambe le strutture possono essere viste chiaramente anche nel CMD composito presentato in figura 1, dove la *gap* è evidenziata con una freccia.

La spiegazione per l'esistenza delle EBT è ancora incerta. Si sa che le stelle si distribuiscono lungo l'HB a seconda del valore del rapporto M_{inv}/M_{tot} , dove M_{inv} è la massa dell'involuppo e M_{tot} la massa totale della stella. Al diminuire di tale rapporto, la stella si sposta verso il blu. Secondo Fusi Pecci *et al.* (1993), il parametro che causa lo spostamento delle stelle verso l'estremo blu è una massiccia perdita di massa, che diminuisce l'involuppo della stella diminuendo quindi M_{inv}/M_{tot} . Altri autori invocano meccanismi che producono variazioni della M_c del nucleo (*core*), ma finora nessuno ha elaborato una teoria sulle *cause* di questi effetti.

La presenza delle *gap* lungo l'EBT è un fenomeno ancora meno compreso. In alcuni casi potrebbe essere dovuto ad una fluttuazione statistica (Catelan *et al.* 1998), ma in molti altri la *gap* sembra significativa. È comunque sempre molto difficile valutare la significatività statistica delle *gap* nell'HB perchè non è possibile prevedere la forma delle distribuzioni delle stelle lungo l'HB stesso (ipotesi nulla). Per questo risulta di estremo interesse verificare se la posizione di queste *gap* si riproduce esattamente in ammassi diversi.

Una indagine statistica sulla posizione delle *gap* in un largo numero di ammassi ha evidenziato delle analogie. In particolare Ferraro *et al.* (1998) suggeriscono che almeno una delle *gap* osservate in tutti gli ammassi con EBT corrisponde ad una stessa temperatura effettiva ($T \sim 18000^\circ K$). Viceversa (Piotto *et al.* 1998), pur confermando la presenza di *gap* in tutti gli ammassi del loro campione (8 ammassi, diversi da quelli di Ferraro *et al.* 1998), propongono che la *gap* si riproduce a massa costante [$M = (0.54 \pm 0.01)m_\odot$] sull'HB.

Se si desidera misurare la posizione della *gap* lungo l'HB, è necessario definire una coordinata curvilinea, ℓ_{HB} , per ovviare al problema costituito dalla brusca variazione di pendenza del braccio orizzontale, che diventa di fatto *verticale* verso il blu a causa della saturazione dell'indice di colore al crescere

della temperatura, e della differenza di scala lungo i due assi del diagramma. Le definizioni e le procedure differiscono da autore ad autore, ma dal punto di vista concettuale mirano tutte a questo scopo. In questo lavoro si è misurata la posizione usando una coordinata ℓ_{HB} definita in maniera analoga a quanto fatto da Piotto *et al.* (1998).

Utilizzando i modelli teorici di Bono *et al.* (1999) per l'HB, trasformati in modo da essere riportati nella stessa scala usata per determinare ℓ_{HB} , è possibile calcolare la temperatura effettiva e la massa corrispondenti alla posizione $\ell_{HB}^{(gap)}$ della *gap* sull'HB trovata per ω Centauri. Si ottengono i valori $T_{eff} = (18500 \pm 1000)^{\circ}K$ e $M = (0.55 \pm 0.01)m_{\odot}$.

Se ne conclude che la posizione della *gap* di ω Centauri è compatibile con entrambe le ipotesi di Ferraro *et al.* (1998) e Piotto *et al.* (1998), non consentendo però di discriminare tra le due. La distribuzione delle stelle lungo l'HB appare tutt'altro che uniforme, come ipotizzato da Ferraro *et al.* (1998), con un picco molto pronunciato a $\ell_{HB} = 15$ (corrispondente a $V \simeq 14.7$ e $V - I \simeq 0.2$) che declina rapidamente fino a zero nella *gap* per poi risalire in un picco secondario.

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Proprietà generali degli AG	6
1.2	Il <i>bump</i> del ramo delle giganti	8
1.3	La morfologia del braccio orizzontale	11
1.3.1	La <i>gap</i> del ramo orizzontale	16
2	ω Centauri	21
2.1	La dispersione di metallicità	29
2.2	Il braccio orizzontale di ω Centauri	37
3	Riduzione dei dati	41
3.1	Le osservazioni	41
3.2	Riduzione delle immagini	45
3.2.1	Trattamento preliminare	45
3.2.2	Fotometria	46
3.2.3	Selezione dei dati	50
3.3	Composizione delle immagini	53
3.3.1	La trasformazione iniziale	56

3.3.2	La sovrapposizione	58
3.4	Calibrazione	60
4	Analisi dei dati	69
4.1	La dispersione di metallicità	72
4.1.1	Il <i>bump</i> del ramo delle giganti	77
4.1.2	Studio della bimodalità del <i>bump</i>	83
4.1.3	Interpretazione della distribuzione osservata	88
4.2	La morfologia del braccio orizzontale	93
4.2.1	Determinazione della posizione della <i>gap</i>	96
4.2.2	Il confronto con il modello teorico	99
5	Conclusioni	105
5.0.3	La dispersione di metallicità nell'RGB	107
5.0.4	La morfologia dell'HB	110
	Bibliografia	115

Capitolo 1

Introduzione

La strumentazione astronomica a grande campo in Europa è attualmente nel suo pieno sviluppo, e numerosi sono i progetti realizzati o in corso di realizzazione. Il primo progetto che coinvolge direttamente la nostra comunità astronomica prevede la costruzione di una camera a grande campo (30×30 arcmin²) che è già stata montata al telescopio di 2.2 metri ESO (European Southern Observatory) e sarà operativa dal 1 gennaio 1999 a La Silla (Cile).

Il secondo progetto, sempre in ambito ESO, prevede la costruzione di un telescopio di 2.5 metri di diametro, il VST (VLT Survey Telescope) su cui verrà montata una camera a grande campo (60×60 arcmin²) e che dovrebbe servire da supporto (*survey* estese) per il VLT (Very Large Telescope).

Il terzo progetto che interessa la comunità astronomica italiana riguarda una camera a grande campo ($\sim 23 \times 23$ arcmin²) da montare al primo fuoco dei LBT (Large Binocular Telescope).

La comunità italiana in generale, e il gruppo di Padova in particolare, partecipano attivamente a tali iniziative, in particolare alle ultime due, anche dal punto di vista tecnologico. La camera per il VST sarà un mosaico di CCD per un totale di 16000×16000 elementi sensibili, in grado di assicurare una copertura di un grado quadrato. La camera al primo fuoco di LBT prevede quattro CCD da 2048×4096 pixel.

Il trattamento di immagini di queste dimensioni richiede l'uso di software progettati appositamente, sia per quel che riguarda il trattamento preliminare e la riduzione delle immagini stesse, sia per quel che riguarda la creazione e la gestione di appositi database.

I dati utilizzati per questa tesi costituiscono un esempio applicativo delle potenzialità di una investigazione con immagini a grande campo. Per questa tesi si è infatti utilizzato un mosaico di immagini che nel complesso copre un'area di quasi un grado quadrato. Sebbene le immagini che lo compongono siano state ottenute con un unico CCD, spostato di volta in volta per mappare il quadrante nord est di ω Centauri, e non una unica immagine ottenuta con un mosaico di CCD operanti contemporaneamente, è evidente come numerosi dei problemi affrontati e risolti nel corso della riduzione di questi dati siano analoghi a quelli che si incontreranno nello studio di immagini astronomiche a grande campo.

In particolare, i *metodi* sviluppati per risolvere per esempio i problemi di allineamento delle immagini, o per trattare una quantità di

dati di almeno un ordine di grandezza superiore a quelle solitamente utilizzate nella fotometria stellare, costituiscono un contributo originale alla soluzione delle problematiche collegate al grande campo.

Il lavoro svolto in questa tesi costituisce anche un esempio delle potenzialità offerte alla ricerca scientifica astronomica dallo studio di tali immagini. Mappando con un solo CCD una zona di cielo di dimensioni paragonabili a quelle che si potranno studiare per mezzo del VST o della Wide Field Camera per LBT proposta dal gruppo di Padova, si è potuto coprire per la prima volta l'intero quadrante nord est di ω Centauri, il più grande ammasso globulare della nostra Galassia.

Lo studio degli ammassi globulari è uno dei rami della ricerca astronomica che beneficerà maggiormente delle immagini a grande campo. In generale, i programmi astronomici che si prestano ad uno studio a grande campo coinvolgono lo studio di oggetti molto estesi nel cielo, come appunto gli ammassi globulari galattici e le galassie vicine, ma anche gli ammassi di galassie. Possono beneficiare di immagini a grandi dimensioni anche tutti gli studi di tipo statistico, che riguardano conteggi di un gran numero di oggetti, come per esempio le galassie deboli, e tutti i programmi di mappatura oppure di ricerca che coinvolgono ampie porzioni del cielo.

Per ritornare al tema principale di questa tesi, si farà vedere, con alcuni esempi applicativi, come lo studio degli ammassi globulari galattici (o nelle galassie vicine) con immagini a grande campo può fare

luce su una quantità di questioni fondamentali in campo astronomico. Nel paragrafo seguente si descrivono brevemente le caratteristiche di tali oggetti. Seguirà poi una breve introduzione alle problematiche affrontate nei capitoli successivi.

1.1 Proprietà generali degli AG

I circa 154 ammassi globulari (AG) galattici fino ad oggi scoperti rappresentano i più luminosi fossili dell'epoca di formazione della nostra Galassia, di cui attualmente costituiscono circa 1/100 della massa totale. Gli AG coprono un considerevole intervallo di massa e luminosità, concentrazione centrale e composizione chimica, con orbite alquanto diverse attorno alla Galassia. Ciononostante, essi sembrano avere tutti la stessa età, con una dispersione a tutt'oggi assai incerta, ma sicuramente piccola (Buonanno *et al.* 1998, Saviane *et al.* 1997). Le più recenti e complete raccolte dei parametri fisici degli ammassi globulari sono quelle in Djorgovski (1993), e quella di Harris (1996).

Lo studio degli AG gioca un ruolo fondamentale in molte aree dell'astronomia. La loro età fornisce un limite inferiore all'età dell'universo, e dal loro studio si possono ricavare inoltre informazioni sulle condizioni esistenti durante le prime fasi della formazione della Galassia (Fall & Rees 1985) e sono degli indicatori della struttura dell'alone galattico (Zinn 1985) facilmente osservabili fino a grande distanza, in quanto molto luminosi. Rappresentano un banco di prova unico per

lo studio comparato di stelle che si trovano in diversi stadi evolutivi (Renzini & Fusi Pecci 1988), ma rigorosamente alla stessa distanza, il che permette di ottenere accurate misure delle luminosità e delle temperature relative. Il loro contenuto metallico (Zinn & West 1984, Pilachowski 1984) e le anomalie nei rapporti delle singole componenti (Freeman & Norris 1981) forniscono indicazioni sia sullo stato del materiale da cui si sono formati, sia sulla successiva evoluzione chimica, con notevoli implicazioni sui modelli di evoluzione stellare.

Gli AG sono sistemi stellari relativamente semplici da un punto di vista dinamico. Processi fondamentali come il rilassamento dinamico e il collasso gravotermico avvengono in tempi inferiori al tempo di vita dell'universo stesso (Elson *et al.* 1987). La scoperta di sorgenti X (Hertz & Grindlay 1983a,b) e di pulsar con periodo dell'ordine del millisecondo (Wolszczan *et al.* 1989a,b e referenze ivi citate) hanno aperto nuove possibilità di studio di effetti evolutivi e dinamici (Baylin & Grindlay 1990) in precedenza nascosti alle osservazioni nella regione ottica, e hanno dato ulteriori evidenze per una popolazione di binarie all'interno degli ammassi globulari (Pryor *et al.* 1989, McMillian 1993). Non si deve infine dimenticare che gli AG permettono uno studio dettagliato delle proprietà delle RR Lyræ importanti indicatori di distanza (Sandage & Cacciari 1990).

Sono pertanto molteplici i settori della moderna astrofisica che beneficiano e sono interessati agli studi sugli ammassi globulari nel loro

insieme e della loro popolazione stellare. In questa tesi ci occuperemo di un particolare ammasso globulare, ω Centauri, già noto per un insieme di proprietà che lo rendono particolarmente interessante.

Un'approfondita descrizione di questo ammasso e delle ragioni che lo rendono così interessante è presentata nel capitolo 2. I dati ridotti in questa tesi rappresentano un fondamentale *database* che richiederà parecchi mesi di lavoro per essere completamente esplorato e che permette di affrontare gran parte delle questioni finora accennate. Tuttavia, per gli scopi specifici di questa tesi, ci si è soffermati su due problematiche in particolare:

- Lo studio della funzione di luminosità della popolazione evoluta e, in particolare, del *bump* del ramo delle giganti.
- Lo studio della estensione blu del braccio orizzontale.

Qui di seguito riportiamo una breve introduzione generale ai due temi che verranno poi specificatamente sviluppati per ω Centauri nel capitolo 2.

1.2 Il *bump* del ramo delle giganti

Come verrà ampiamente discusso nel capitolo 2, una delle peculiarità più interessanti di ω Centauri è la dispersione di metallicità della sua popolazione stellare, che ha fatto recentemente emergere l'ipotesi che in ω Centauri siano presenti due popolazioni distinte di stelle.

In questa tesi si affronterà questo problema da un differente punto di vista. Si sfrutterà la forte dipendenza dalla metallicità di una struttura nella funzione di luminosità (Luminosity Function, LF) del ramo delle giganti rosse (Red Giant Branch, RGB), il cosiddetto *bump*, la cui esistenza è stata predetta per la prima volta da Thomas (1967) e Iben (1968).

Questo picco della LF si interpreta come un rallentamento nell'ascesa lungo l'RGB da parte delle stelle durante la fase di bruciamento dell'idrogeno in *shell*. Quando la *shell* attraversa la discontinuità nel profilo chimico lasciata dalla massima penetrazione dell'involucro convettivo durante il primo *dredge-up*, si trova improvvisamente in un ambiente più ricco di idrogeno. La sua luminosità aumenta e si stabilizza per un certo periodo. In corrispondenza di questa fase evolutiva, si blocca per un certo tempo l'ascesa sul ramo gigante e, di conseguenza, la funzione di luminosità presenta un picco. Esaurito poi l'idrogeno disponibile, la *shell* riprende ad spostarsi verso l'esterno.

Il *bump* è situato sull'RGB ad una luminosità che dipende fortemente da $[Fe/H]$ e pertanto può essere usato come un possibile indicatore di metallicità. La sua dipendenza dall'età e dal contenuto d'elio (Cassisi & Salaris 1997) è piccola, ma la dipendenza dal mescolamento alla base dell'involucro convettivo (Alongi *et al.* 1991) lo rende un indicatore secondario, che necessita di una attenta calibrazione. La prima calibrazione della differenza $\Delta V_{HB}^{bump} = V_{bump} - V_{HB}$ come funzione di

[Fe/H] è stata effettuata da Fusi Pecci *et al.* (1990).

Il *bump* in generale non è una caratteristica molto evidente. Per esempio, seguendo le previsioni di Iben (1968), solo ~ 4 stelle ogni 100 appartenenti all'RGB si dovrebbero trovare entro il picco. Inoltre, negli ammassi poveri di metalli, il *bump* si trova nella parte brillante dell'RGB sopra il ramo orizzontale, dove il numero di stelle è piccolo per via dei rapidi tempi evolutivi e quindi può essere confuso nel rumore dei conteggi.

Per questa ragione il *bump* non è stato rivelato osservativamente se non in tempi relativamente recenti da King *et al.* (1985) in 47 Tucanae che è molto ricco di metalli. La posizione determinata per il *bump* di 47 Tuc, tuttavia, è risultata di quasi una magnitudine inferiore alla posizione predetta dai modelli teorici. Tale discrepanza è stata in seguito osservata in numerosi altri AG. Alongi *et al.* (1991) hanno per primi ipotizzato che la causa della discrepanza fosse dovuta alla presenza di un *overshoot* non locale. Cassisi & Salaris (1997) hanno calcolato dei modelli teorici in grado di riportare la posizione prevista per il *bump* in perfetto accordo con le osservazioni su un vasto campione di AG.

In seguito il *bump* è stato studiato su un campione di ~ 10 AG da Fusi Pecci *et al.* (1990), ulteriormente esteso da Saviane (1991), Bergbusch (1993), Sarajedini & Norris (1994), Sarajedini & Forrester (1995), Brocato *et al.* (1996), Saviane *et al.* (1997) e Desidera (1998).

La maniera migliore di evidenziare tale caratteristica, secondo Fusi

Pecci *et al.* (1990), risiede nello studio della LF logaritmica integrata, da cui si possono individuare sia il *bump* vero e proprio, che diviene una discontinuità nella LF, sia la differenza di pendenza corrispondente al passaggio della *shell* da un ambiente con contenuto di idrogeno (X) variabile a uno in cui X diviene costante.

Il vantaggio di questo metodo è che contribuiscono alla localizzazione del *bump* stelle contenute in un ampio intervallo di magnitudini. Utilizzando invece una LF differenziale solo le stelle che si trovano all'interno del *bump* e nelle sue immediate vicinanze possono contribuire ad evidenziare il *bump* stesso, ma con un campione sufficientemente popolato è possibile rivelare dettagli della struttura del picco che con la funzione integrata sono molto meno evidenti.

Appare chiaro da quanto detto che è necessario un gran numero di stelle per identificare in maniera affidabile la posizione del *bump*. Perfino utilizzando la LF integrata, Fusi Pecci *et al.* (1990) affermano che sono necessarie almeno 1000-1500 stelle in un intervallo di 4 magnitudini per gli ammassi più poveri di metalli.

1.3 La morfologia del braccio orizzontale

Il braccio orizzontale (Horizontal Branch, HB) degli ammassi globulari costituisce uno strumento fondamentale per la soluzione di numerose questioni astrofisiche riguardanti l'evoluzione e il destino delle stelle di piccola massa. È inoltre un "laboratorio" per misurare numerosi

parametri astrofisici come per esempio l'abbondanza dell'elio primordiale, Y_P , per mezzo del parametro R , ossia del rapporto dei tempi di vita di una stella durante la fase di HB e quella di ramo delle giganti, che è correlato alla metallicità e al contenuto di elio ($Y \sim \log R$, Buzzoni *et al.* 1983 e Testa *et al.* 1995). La magnitudine dell'HB viene anche usata per stimare le distanze per mezzo delle variabili RR Lyrae e per ricavare le età degli AG con il metodo ΔV_{HB}^{TO} . Inoltre le stelle blu dell'HB vengono usate per ricostruire la distribuzione della massa luminosa dell'alone Galattico e quindi per definire la struttura primordiale della Galassia (Kinman *et al.* 1996, Sluis & Arnold 1998).

Le stelle che si trovano sul braccio orizzontale bruciano elio nel nucleo (*core*), la cui massa è costante e vale $M_c \sim 0.5m_\odot$. A seconda delle caratteristiche della stella progenitrice (massa iniziale, metallicità e così via) e della perdita di massa subita durante la fase di RGB, la stella mantiene un involucro di idrogeno di massa variabile, M_{inv} . Se l'idrogeno è sufficiente, avviene anche il bruciamento di idrogeno in *shell*.

I meccanismi fisici che governano la fase evolutiva del bruciamento dell'elio per le stelle di piccola massa sono stati individuati già negli anni settanta (Castellani *et al.* 1969, Iben & Rood 1970 e Sweigart & Gross 1976) e le teorie e il calcolo dei modelli sono stati poi perfezionati in seguito (Sweigart & Gross 1978, Sweigart 1987, Dorman 1992a,b, Castellani *et al.* 1991, Cassisi *et al.* 1998). Ne emerge lo scenario riassunto qui di seguito.

A parità di metallicità (ed età), il parametro che governa la posizione della stella è il rapporto M_{inv}/M_{tot} , dove $M_{tot} = M_{inv} + M_c$. Dal momento che la massa del nucleo si può ritenere pressoché costante (se le stelle di HB non ruotano, Peterson 1983), il fattore determinante è la massa dell'involuppo (Rood 1973, Buonanno *et al.* 1985, Fusi Pecci *et al.* 1993). Se il rapporto delle due masse diminuisce, M_{inv} diminuisce e il nucleo è più esposto; la temperatura effettiva cresce e la stella si sposta verso il blu.

Recentemente, in un numero sempre crescente di AG, sono state osservate delle lunghe code di stelle blu (Extended Blue Tail, EBT) nell'HB, che si estendono fin quasi sotto il TO della sequenza principale, e che contengono quindi stelle che hanno perso tutto o quasi il loro involuppo. In ogni caso, anche una piccola variazione di massa può spostare molto una stella sull'HB, e all'interno di un singolo ammasso globulare, in cui le stelle hanno una piccola dispersione in metallicità, è la variazione del rapporto M_{inv}/M_{tot} che spiega la dispersione delle stelle osservata lungo l'HB.

A parità di massa (ed età), invece, il parametro che governa la posizione della stella lungo l'HB è la metallicità, in quanto essa determina l'opacità dell'involuppo. Stelle più ricche di metalli si trovano dalla parte più rossa dell'HB e stelle più povere di metalli dalla parte blu. Di nuovo, poiché la dispersione in metallicità degli ammassi globulari è in genere piccola, l'aspetto dell'HB dipende dalla metallicità media

dell'AG. Ammassi ricchi di metalli hanno un clump dal lato rosso della striscia di instabilità delle RR Lyræ, e poche o nessuna stella dal lato blu. Ammassi poveri di metalli invece hanno la gran parte delle stelle dal lato blu e poche o nessuna stella dal lato rosso della *gap* delle RR Lyræ.

Tuttavia, lo scenario fin qui delineato è troppo semplificato. Se a parità di massa l'unico parametro che governa la posizione della stella lungo l'HB fosse la metallicità $[Fe/H]$, allora AG di pari metallicità dovrebbero possedere bracci orizzontali con la stessa morfologia, mentre le osservazioni indicano chiaramente il contrario. Si è allora cercato un *secondo parametro* (la metallicità è il *primo* parametro) per descrivere la morfologia osservata (Wallerstein 1960, Faulkner 1966, van den Bergh 1967, Sandage & Wildey 1967).

La discussione su quale sia effettivamente il secondo parametro è stata oggetto di numerose pubblicazioni (vedi Fusi Pecci *et al.* 1996 e Buonanno *et al.* 1996 per una bibliografia completa). L'età è stata proposta come candidato più probabile per parecchi anni, ma in seguito ha preso consistenza l'ipotesi che il secondo parametro sia in realtà una combinazione di numerosi fattori che influenzano l'evoluzione della stella dopo la fase di sequenza principale (Buonanno *et al.* 1996). In particolare, come accennato precedentemente, un numero sempre crescente di ammassi globulari mostra di possedere una EBT, la cui presenza potrebbe essere spiegata come un caso estremo di effetto del

secondo parametro sulle stelle di HB.

Le EBT più estese finora scoperte coprono un intervallo di ~ 4.5 mag (Ferraro *et al.* 1998). Gli ammassi che mostrano di possedere EBT così estese si trovano tutti a metallicità media $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -1.5$ e quelli finora studiati più approfonditamente sono NGC 2808 (Sosin *et al.* 1997); ω Centauri (vedi capitolo 2); NGC 6752 (Buonanno *et al.* 1986); M13 e M80 (Ferraro *et al.* 1998).

Sfortunatamente, i modelli necessari per studiare la presenza delle EBT e la morfologia dell'HB in generale richiedono delle ipotesi sul fenomeno della perdita di massa, che è un evento cruciale, ma ancora troppo poco compreso, dell'evoluzione stellare dopo la fase di sequenza principale (Rood 1973).

Abbiamo infatti visto che, per trovarsi nella EBT, una stella deve aver perso buona parte del suo involucro, e la spiegazione più accreditata per giustificare la presenza di tali stelle prevede un'estrema perdita di massa durante la fase di RGB (Fusi Pecci *et al.* 1993). Questa perdita di massa potrebbe essere indotta da numerosi fattori. Da più parti (Buonanno *et al.* 1985, Djorgovski *et al.* 1993, Fusi Pecci *et al.* 1993) si è avanzata l'ipotesi che una ulteriore perdita di massa dell'involucro sia causata dalla densità di stelle che si trova, per esempio, nei nuclei degli ammassi più densi.

Tale ambiente denso sarebbe responsabile di una ulteriore perdita di massa che porta le stelle nella EBT del braccio orizzontale (Buonanno

et al. 1996). In ogni caso, deve essere presente più di un meccanismo responsabile della perdita di massa, oppure lo stesso meccanismo può portare a diversi risultati (Rich *et al.* 1997, Ferraro *et al.* 1998).

1.3.1 La *gap* del ramo orizzontale

In questa tesi ci si propone di studiare una particolare struttura della coda blu estesa di ω Centauri, la cosiddetta *gap*, di cui si parla estesamente nel paragrafo 2.2. La presenza di una o più strutture del genere negli HB degli ammassi globulari che possiedono una EBT costituisce un mistero ancora irrisolto. Una breve rassegna degli studi finora effettuati sull'argomento si trova nel paragrafo seguente.

In molti AG le stelle dell'estremità blu dell'HB sono separate dalle loro compagne più fredde da una o più *gap*, ossia regioni sottopopolate o addirittura prive di stelle, che non possono essere spiegate dai modelli standard di HB (Crocker *et al.* 1988, Catelan *et al.* 1998). Nessuna ipotesi soddisfacente per la presenza di queste strutture è stata finora avanzata.

È importante notare che, sebbene la maggioranza delle *gap* nell'EBT sia stata osservata negli ammassi con metallicità media ~ -1.5 , le loro cause potrebbero essere attive anche in ammassi a metallicità diversa (Ferraro *et al.* 1998). Per esempio, gli HB degli ammassi ricchi di metalli sono compressi verso il rosso e quindi le eventuali *gap* presenti potrebbero essere difficili da riconoscere. Negli ammassi estremamente poveri di metalli, invece, la massa dell'involucro influisce meno pesan-

temente sulla posizione della stella lungo l'HB, quindi la *gap* potrebbe essere meno evidente o del tutto assente.

Le *gap* sono state e sono tuttora oggetto di numerosi studi, in cui si discute della loro significatività e delle possibili cause (Rood & Crocker 1985, Buonanno *et al.* 1985, Crocker *et al.* 1988, Baily *et al.* 1992 e Catelan *et al.* 1998). In particolare, Catelan *et al.* (1998) ipotizzano che le *gap* siano dovute a fluttuazioni statistiche, e per verificarlo assumono che la distribuzione teorica delle stelle lungo l'HB sia uniforme (ipotesi zero). Tuttavia, è sempre molto difficile valutare la significatività delle *gap* in mancanza di un modello teorico che predica una forma della distribuzione delle stelle nell'HB; inoltre, gli ammassi che possiedono una EBT hanno spesso una distribuzione complessa, con picchi più o meno pronunciati e una o più *gap*.

Diviene a questo punto importante uno studio statistico della posizione della *gap* in differenti ammassi. Infatti, se la *gap* si trova nella stessa posizione in diversi ammassi, diviene poco plausibile l'ipotesi che sia dovuta ad effetti stocastici. Purtroppo il braccio orizzontale è difficile da studiare proprio a causa della sua complessa morfologia. Negli ammassi ricchi di metalli abbiamo visto che esiste un *clump* di stelle rosse alla base dell'RGB, mentre negli ammassi poveri di metalli esiste una coda di stelle blu, a volte molto estesa.

Numerosi parametri sono stati proposti per definire la morfologia dell'HB. Tra i più utilizzati c'è il rapporto $B = (B + R)$, dove B

è il numero di oggetti sul lato blu della *gap* delle RR Lyræ e R il numero di oggetti sul lato rosso, definito e utilizzato da Rosino (1965) e Mironov (1973). Zinn (1986) e Lee (1989, 1990) hanno preferito utilizzare il rapporto $B = (B + V + R)$, dove V è il numero di stelle presente all'interno della *gap* delle RR Lyræ. Dickens (1972) ha diviso in sette classi gli HB, dove la classe 1 corrisponde ad ammassi con HB completamente blu e privo di variabili RR Lyræ e la classe 7 ad ammassi con HB rosso e senza striscia di instabilità. Questi parametri tuttavia non sono in grado di descrivere ammassi che possiedono una EBT.

Preston *et al.* (1991) hanno poi introdotto numerosi nuovi parametri per descrivere in maniera via via più raffinata la morfologia dell'HB, tenendo conto anche della presenza di stelle nella (eventuale) coda blu estesa. L'insieme di tutti i parametri accennati è stato poi rivisto e modificato da Fusi Pecci *et al.* (1993), i quali hanno per primi messo in evidenza la necessità di definire un parametro che misuri la posizione delle eventuali *gap*, o altre strutture peculiari, lungo l'HB tramite una coordinata curvilinea.

Infatti, una particolare caratteristica del braccio orizzontale, che ne rende piuttosto complicato lo studio, è che non è per nulla *orizzontale* nei diagrammi colore magnitudine osservati. In effetti l'HB nel piano $(V, B - V)$, o anche nel piano $(V, V - I)$, diviene praticamente *verticale* quando ci si sposta verso il blu, perché il colore diviene pressoché

insensibile alle variazioni di temperatura.

Per individuare la posizione delle *gap* lungo l'HB, conviene definire una coordinata curvilinea ℓ_{HB} . La prima definizione di tale coordinata è stata data da Rood & Crocker (1985, 1989) e numerosi altri autori hanno in seguito fornito definizioni leggermente differenti (Ferraro *et al.* 1992; Fusi Pecci *et al.* 1990, 1993; Dixon *et al.* 1996; Catelan *et al.* 1998 e Piotto *et al.* 1998). Per gli scopi di questo lavoro, interessa soprattutto l'uso che è stato fatto di questa coordinata per determinare se la *gap* si riproduce in ammassi diversi sempre nella stessa posizione.

Ferraro *et al.* (1998) hanno misurato la posizione delle *gap* degli ammassi M13 e M80 da loro studiati e di altri sei ammassi presi dalla letteratura (tra cui anche ω Centauri). Almeno una delle *gap* individuate per ogni ammasso si trova nella posizione ℓ_{HB} corrispondente ad una temperatura effettiva $T_{eff} \sim 18000^{\circ}K$. La distribuzione delle stelle lungo l'HB sembra inoltre avere un andamento abbastanza simile negli otto ammassi studiati, con un picco piuttosto pronunciato nella zona in cui l'HB cambia pendenza, che declina poi in una zona dove si trovano una o più *gap*, tra cui quella a $18000^{\circ}K$, e poi sembra risalire in un probabile picco secondario, che però è molto meno pronunciato e a volte assente.

Un lavoro analogo è stato condotto da Piotto *et al.* (1998), in cui sono stati studiati altri otto ammassi globulari, diversi da quelli di Ferraro *et al.* (1998), con un risultato differente. La distribuzione delle

stelle lungo l'HB ha un andamento analogo a quello trovato da Ferraro *et al.* (1998), ma la posizione della *gap* non sembra correlata ad una temperatura fissata. Utilizzando i modelli di Bono *et al.* (1999), è risultato che almeno una delle *gap* si riproduce nella ℓ_{HB} corrispondente ad una massa fissata, $M \simeq 0.54m_{\odot}$, piuttosto che alla temperatura di $18000^{\circ}K$. Le altre *gap* sembrano invece prodursi in maniera del tutto casuale.

Capitolo 2

ω Centauri

ω Centauri (NGC 5139 e C1323 – 470) è l'ammasso globulare (AG) più brillante e massiccio della nostra Galassia, e uno dei più studiati anche a causa di un'altra caratteristica particolare: la dispersione in metallicità, un ordine di grandezza superiore a quella degli altri ammassi globulari. Grazie a queste ed altre proprietà morfologiche e dinamiche che discuteremo tra breve, ω Centauri è spesso considerato come un anello di congiunzione tra gli ammassi globulari e le galassie sferoidali nane (Dwarf Spheroidal Galaxies, dSph, Meylan & Mayor 1986, Meylan 1987).

Un confronto qualitativo, come quello mostrato in tabella 2.1, tra le proprietà tipiche delle galassie sferoidali nane della nostra Galassia, dedotte dal lavoro di Irwin & Hatzidimitriou (1995), e quelle degli ammassi globulari galattici, ricavate dalle compilazioni citate più avanti in questo paragrafo, esemplifica quanto affermato.

Passiamo ora ad esaminare i parametri fondamentali di ω Centauri.

Confronto qualitativo tra AG e dSph			
Proprietà	AG	ω Cen	dSph
Magnitudine totale, M_V	< -9	-10	$-8 \div -13$
Massa totale, in $M_\odot$	$\lesssim 10^5 m_\odot$	10^6	$10^6 \div 10^8$
Ellitticità $\epsilon = (1 - b/a)$	~ 0	0.12	0.30

Tabella 2.1: Le caratteristiche tipiche degli AG, dedotte dai lavori citati più avanti in questo paragrafo, sono confrontate con i valori caratteristici di ω Centauri e coi valori tipici delle dSph, dedotti da Irwin & Hatzidimitriou (1995). Il confronto è qualitativo e sono riportati solamente gli ordini di grandezza, ma è evidente che ω Centauri in talune sue caratteristiche è più simile alle dSph che non al tipico AG galattico, e costituisce quindi un “ponte” tra le due categorie di oggetti.

In tabella 2.2 sono riassunti i dati riguardanti la posizione e la distanza di ω Centauri, che si trova nell'emisfero australe ($\alpha = 13^h 26^m 45.9^s$, $\delta = -47^\circ 28' 37.0''$). Per la distanza le determinazioni differiscono leggermente a seconda dei vari autori e dei metodi utilizzati per determinarla, come si può vedere dalla tabella. Si può comunque affermare che ω Centauri è relativamente vicino al sole, da cui dista $\sim 5 Kpc$, al centro galattico ($R_{GC} = 6.3 Kpc$) e al piano galattico ($Z_{GP} = 1.3 Kpc$).

La magnitudine totale assoluta di ω Centauri, $M_V = -10.07$, è la più elevata nella compilazione di Djorgovski (1993), che abbiamo scelto come riferimento, anche se recentemente sono stati ottenuti valori leggermente diversi. A questa corrisponde una massa totale dell'ordine di $\sim 3 \cdot 10^6 m_\odot$. Abbiamo riportato in tabella 2.3 il valore indicato da Pryor & Meylan (1993), ma più avanti discuteremo valori determinati più recentemente. Notiamo che sono pochi gli ammassi, riportati nella

Posizione e distanza di ω Centauri		
Ascensione retta, α (J2000)	$13^h 26^m 45.9^s$	Djorgovski & Meylan 1993
Declinazione, δ (J2000)	$-47^{\circ} 28' 37.0''$	Djorgovski & Meylan 1993
Latitudine galattica, l_{II}	309.10	Djorgovski & Meylan 1993
Longitudine galattica, b_{II}	14.97	Djorgovski & Meylan 1993
Magnitudine dell'HB, V_{HB}	14.52	Peterson 1993
Distanza, in Kpc	4.9	Peterson 1993
Mod. di distanza, $(m - M)_V$	13.96	Noble <i>et al.</i> 1991
Mod. di distanza, $(m - M)_V$	13.92	Djorgovski 1993
Distanza dal GP, in Kpc	1.3	Djorgovski 1993
Distanza dal sole, in Kpc	5.1	Harris 1996
Distanza dal GC, in Kpc	6.3	Harris 1996

Tabella 2.2: Dati sulla posizione e distanza di ω Centauri. Mentre per le coordinate Djorgovski & Meylan (1993) riportano dei valori che sono citati in tutta la letteratura seguente, per le distanze le determinazioni sono differenti a seconda dei metodi e degli autori. Riportiamo Noble *et al.* (1991), Peterson (1993) e Djorgovski (1993) in quanto vengono usati comunemente come valori di riferimento, e Harris (1996), che fornisce valori più recenti.

compilazione citata, che raggiungono masse totali così elevate, essendo il valore tipico pari a $M \lesssim 10^5 m_{\odot}$.

La metallicità media di ω Centauri è $\langle [Fe/H] \rangle \sim -1.6$, quindi è relativamente povero di metalli rispetto agli altri AG galattici. In tabella sono riportati due valori differenti discussi più approfonditamente nella didascalia. Accenniamo al fatto che ω Centauri possiede una dispersione di metallicità di quasi un ordine di grandezza superiore ($\sim 1 dex$) a quella dei tipici ammassi globulari galattici e che si sospetta inoltre la presenza di una seconda componente stellare, a metallicità più elevata. Discuteremo ampiamente in seguito di tali peculiarità.

Proprietà generali e fotometriche di ω Centauri		
Luminosità totale, M_V	-10.07	Djorgovski 1993
Massa totale $\log M$, in $m_\odot$	6.6	Pryor & Meylan 1993
Magnitudine del TO, V_{TO}	18.3	Alcaino & Liller 1987
Metallicità, [Fe/H]	-1.59	Djorgovski 1993
Metallicità, [Fe/H]	-1.62	Harris 1996
Eccesso di Colore, $E(B - V)$	0.12	Harris 1996
Assorbimento, A_V	0.47	Djorgovski 1993
Colore integrato ($U - B$)	0.19	Harris 1996
Colore integrato ($B - V$)	0.78	Harris 1996
Colore integrato ($V - R$)	0.51	Harris 1996
Colore integrato ($V - I$)	1.05	Harris 1996

Tabella 2.3: Alcune proprietà generali e fotometriche di ω Centauri. Sono riportati due valori della metallicità, il primo (Djorgovski 1993) è un riferimento per gran parte della letteratura su ω Centauri, il secondo (Harris 1996) è la determinazione più recente. Entrambi i valori sono basati sulla calibrazione di Zinn & West (1984). Una discussione più approfondita della metallicità di ω Centauri si trova nel paragrafo 2.1.

I parametri che descrivono la morfologia e la struttura di ω Centauri, sono riassunti in tabella 2.4. Tutte le determinazioni dei raggi r_t , r_h ed r_c mostrati in tabella e presentati in letteratura, sono state generalmente ricavate senza tenere conto del fatto che ω Centauri è molto schiacciato, e quindi vanno viste in generale come medie sull'angolo di posizione (Merritt *et al.* 1997).

Dai valori esposti in tabella, si può descrivere ω Centauri come un ammasso molto esteso ($r_t \sim 51$ arcmin, quasi un grado), ma non molto concentrato: il parametro di concentrazione, definito come il logaritmo del rapporto tra il raggio mareale e il raggio del *core*, è $c = 1.24$, un

Parametri strutturali e morfologici di ω Centauri		
Raggio del core $\log r_c$, in arcsec	2.19	Trager <i>et al.</i> 1995
Raggio del core, in arcmin	2.58	Harris 1996
Raggio del core, in pc	3.80	Trager <i>et al.</i> 1995
Raggio a metà massa $\log r_h$, in arcsec	2.46	Trager <i>et al.</i> 1995
Raggio a metà massa, in arcmin	4.80	Trager <i>et al.</i> 1995
Raggio a metà massa, in pc	7.13	Trager <i>et al.</i> 1995
Raggio mareale r_t , in arcmin	51	Meylan <i>et al.</i> 1995
Raggio mareale r_t , in arcmin	45	Trager <i>et al.</i> 1995
Raggio mareale r_t , in pc	76	Trager <i>et al.</i> 1995
Concentrazione, $\log r_t/r_c$	1.24	Trager <i>et al.</i> 1995
Ellitticità media $\bar{\epsilon}$	0.121	Geyer <i>et al.</i> 1983

Tabella 2.4: Descrizione strutturale e morfologica di ω Centauri. L'ellitticità media è puramente indicativa poiché ϵ varia notevolmente con il raggio, come descritto nel testo. Le determinazioni dei raggi r_t , r_h ed r_c sono in genere effettuate senza tener conto dello schiacciamento, che è superiore a quello di un tipico AG galattico, e quindi sono da considerarsi come valori mediati sull'angolo di posizione.

valore intermedio se paragonato agli altri AG presenti, per esempio, nella compilazione di Trager *et al.* (1995).

La prima determinazione dell'ellitticità $\epsilon = 1 - b/a$ (con b ed a rispettivamente asse minore e maggiore delle isofote apparenti) di ω Centauri è stata ottenuta da Geyer *et al.* (1983) in funzione del raggio a una distanza compresa tra 1.4 e 28 arcmin dal centro, per mezzo di una fotometria fotografica. Il valore medio risultante è $\bar{\epsilon} = 0.121$, ma ϵ varia da un minimo pari quasi a zero entro 2 arcmin ad un massimo pari a $\epsilon_{max} = 0.25$ attorno a 10 arcmin, per poi scendere di nuovo lentamente e in maniera regolare allontanandosi dal centro. Pur non essendo il più

schacciato degli AG della nostra Galassia, ω Centauri è comunque uno degli AG più oblati. Infine, l'angolo di posizione dell'asse principale non sembra variare in maniera significativa con il raggio, secondo Geyer *et al.* (1983).

Il primo studio esteso di ω Centauri (Woolley *et al.* 1966) riguarda i moti propri e le magnitudini B e V di ~ 4500 stelle comprese tra 3 e 22 arcmin dal centro. I primi studi fotometrici (fotometria fotografica) sono stati condotti da Cannon & Stobie (1973) e hanno subito messo in evidenza la notevole dispersione in colore del ramo gigante.

I successivi studi fotometrici condotti con l'uso di CCD da Alcaïno & Liller (1987), Dickens *et al.* (1988) e Noble *et al.* (1991) hanno interessato le zone esterne dell'ammasso, raggiungendo magnitudini più deboli rispetto ai lavori precedenti (fino a $V = 24$, con un fattore di completezza di 0.6 in Noble *et al.* 1991). La fotometria di Dickens *et al.* (1988) contiene un numero elevato di stelle (~ 6000), a partire da 3 arcmin dal centro dell'ammasso.

Si sono così potuti misurare alcuni parametri fondamentali di ω Centauri. La posizione del *Turn-Off* (TO) è stata determinata da Alcaïno & Liller (1987) e Noble *et al.* (1991), e in entrambi i lavori è risultata pari a $V = 18.3$. In particolare, nel lavoro di Noble *et al.* (1991) vengono determinati l'età dell'ammasso (16 ± 3 Gyr), il modulo di distanza $(m - M)_V = 14.29 \pm 0.18$, ottenuto tramite la sequenza delle nane bianche, e la dispersione in colore media intrinseca lungo la

sequenza principale $\sigma_{B-V} = 0.056 \pm 0.016 \text{ mag}$, ottenuta con interpolazioni gaussiane della distribuzione in colore.

La prima fotometria del centro dell'ammasso è stata effettuata da Lyngå (1996), in quattro bande (B , V , R e I), catalogando circa 3500 stelle. Più recentemente Kaluzny *et al.* (1996, 1997) hanno prodotto una fotometria di sei campi di $15 \times 15 \text{ arcmin}^2$ comprendenti anche il centro stesso di ω Centauri, nell'ambito dell'Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), per individuare le stelle binarie.

Elson *et al.* (1995) e Anderson (1998) hanno condotto uno studio, sempre in V e I , esteso fino a $V \simeq 26$ con HST (Hubble Space Telescope), in una regione di $\sim 2.5 \times 2.5 \text{ arcmin}^2$ (un campo WFC2), che ha permesso di ottenere una funzione di massa estesa fino a $\sim 0.2m_{\odot}$. Anderson (1998) ha anche studiato la funzione di luminosità di ω Centauri estesa fino a $V \sim 24$ al centro dell'ammasso e, per confronto con il campo esterno, gli effetti della segregazione di massa.

Citiamo infine la fotometria di Whitney *et al.* (1998), nelle bande FUV e u di Strömgren, che studia approfonditamente l'HB di ω Centauri, di cui parleremo più estesamente in seguito.

Sono stati effettuati anche vari studi dinamici su ω Centauri da Seitzer (1983), Meylan & Mayor (1986), Meylan (1987), Meylan *et al.* (1995), Merritt *et al.* (1997) e Anderson (1998). Una delle principali caratteristiche di ω Centauri è innanzitutto una elevata velocità di rotazione, misurata per la prima volta da Harding (1965). L'andamento

Proprietà dinamiche di ω Centauri		
Vel. di rotazione V_{max} , in $km\ sec^{-1}$	7.9	Merritt <i>et al.</i> 1997
Dispersione di velocità, in $km\ sec^{-1}$	17	Merritt <i>et al.</i> 1997
Massa totale, in $m_{\odot}$	$2.9 \cdot 10^6$	Merritt <i>et al.</i> 1997
Densità centrale, in $m_{\odot}pc^{-3}$	2110	Merritt <i>et al.</i> 1997
Tempo di rilassamento $\log t_{rc}$, in Gyr	9.76	Djorgovski 1993
Tempo di rilassamento $\log t_{rh}$, in Gyr	9.72	Djorgovski 1993

Tabella 2.5: Parametri che descrivono ω Centauri dal punto di vista dinamico.

della velocità di rotazione e dell'ellitticità in funzione dalla distanza dal centro sono simili, e questo può spiegare lo schiacciamento osservato, superiore a quello dei tipici AG galattici.

In seguito alla determinazione completa del campo di velocità rotazionale di ω Centauri, Merritt *et al.* (1997) hanno stimato il valore massimo della rotazione di ω Centauri attorno all'asse maggiore delle isofote, riportato in tabella 2.5, a ~ 11 arcmin dal centro, in perfetto accordo con quanto precedentemente affermato da Meylan & Mayor (1986).

Le misure della dispersione di velocità sono più incerte. Merritt *et al.* (1997) concludono, nei limiti delle ampie incertezze sperimentali, che ω Centauri ruota in maniera isotropa e misurano il valore riportato in tabella. Secondo Meylan *et al.* (1995), la dispersione di velocità cresce rapidamente verso il centro dell'ammasso, raggiungendo un valore pari a $\simeq 22\ km\ sec^{-1}$, il più alto misurato nel *core* di un AG galattico. La massa totale di ω Centauri, misurata col teorema del viriale, risulta

pari a $\simeq 2.9 \cdot 10^6 m_{\odot}$, e la densità centrale è $2110 \pm 520 m_{\odot} pc^{-3}$.

I due tempi scala presentati in tabella sono il tempo di rilassamento al centro dell'ammasso, $t_c \simeq 5 - 10 Gyr$, e il secondo il tempo di rilassamento a metà massa, $t_{hm} \simeq 20 - 50 Gyr$. I valori riportati in tabella sono quelli determinati da Meylan *et al.* (1995), ma le determinazioni differiscono molto a seconda dei modelli usati. Si tratta comunque di tempi scala abbastanza lunghi, per cui ω Centauri risulta dinamicamente poco evoluto.

2.1 La dispersione di metallicità

La caratteristica forse più studiata di ω Centauri è la sostanziale dispersione in metallicità, che è dell'ordine di 1 dex (le determinazioni variano a seconda del metodo utilizzato) in $[Fe/H]$. Normalmente negli ammassi globulari non supera ~ 0.1 dex (Suntzeff 1993 e Stetson 1993), eccettuato forse il caso anomalo di M22 (Hesser *et al.* 1977, Norris & Freeman 1983).

Nei primi studi fotometrici di Cannon & Stobie (1973) è stato mostrato come il CMD di ω Centauri abbia un ramo delle giganti di larghezza inusuale, indizio di una dispersione nell'abbondanza di elementi pesanti. Butler *et al.* (1978) hanno trovato una metallicità (in $[Fe/H]$) che va da da -0.6 a -2.2 , con un vasto studio effettuato sulle RR Lyrae dell'ammasso. Una dispersione simile è stata trovata anche da Persson *et al.* (1980) nel diagramma $(V, V - K)$ di 82 giganti. Una

dispersione in colore è stata osservata anche per le stelle della sequenza principale da Cannon & Stewart (1981).

Sono stati condotti inoltre numerosi studi spettroscopici ad alta risoluzione sulle giganti di ω Centauri, a partire dal lavoro di Cohen (1981) per arrivare fino ai giorni nostri attraverso i lavori di Mallia & Pagel (1981), Gratton (1982), Francois *et al.* (1988), Paltoglou & Norris (1989), Brown & Wallerstein (1993) e Norris *et al.* (1996). L'ampia dispersione di metallicità evidenziata coi metodi fotometrici è stata confermata da questi studi spettroscopici, che hanno trovato differenze tra i rapporti di abbondanze [elemento/Fe] di ω Centauri e quelli di altri ammassi.

Questo suggerisce che la storia della nucleosintesi in ω Centauri è in qualche maniera differente da quella degli altri ammassi globulari galattici.

Dai lavori di Butler, Dickens & Epps (1978), Norris (1980), Persson *et al.* (1980) e Da Costa & Villumsen (1981) sulle giganti rosse, emerge lo scenario seguente:

- Anche se sono presenti, le stelle con metallicità inferiore a $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.8$ sono pochissime.
- La distribuzione in metallicità è fortemente piccata attorno al valore $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.6$.
- La distribuzione è molto probabilmente bimodale, con un picco

secondario attorno a $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.2$. Da Costa & Villumsen (1981) forniscono un valore leggermente diverso, $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.0$.

- C'è una lunga coda verso le alte metallicità che si estende fino a quasi $[\text{Fe}/\text{H}] = -0.5$.

In base a queste considerazioni, Norris *et al.* (1996) hanno studiato gli spettri di ~ 500 giganti rosse con $V > 13$ ($M_V \sim -0.9$) nella regione delle righe H e K del tripletto infrarosso del calcio. Le stelle sono estratte da tre diversi cataloghi: Woolley *et al.* (1966), Seitzer (1983) e Martin (1938). La distribuzione risultante per l'abbondanza di calcio $[\text{Ca}/\text{H}]$, è rappresentata in figura 2.1

Il grafico mostra le seguenti caratteristiche, tutte presenti indipendentemente in ognuna delle tre serie di dati usate per costruire il campione.

- Pochissime delle giganti rosse di ω Centauri si trovano a metallicità $[\text{Ca}/\text{H}]$ inferiore a -1.6 .
- La curva è fortemente piccata attorno a $[\text{Ca}/\text{H}] = -1.4$.
- La distribuzione è decisamente bimodale col secondo picco centrato in $[\text{Ca}/\text{H}] = -0.9$. Il rapporto delle aree dei due picchi è $\sim 0.17 \pm 0.02$.
- La distribuzione mostra una lunga coda che si estende verso le abbondanze maggiori fino a $[\text{Ca}/\text{H}] \sim -0.3$.

La differenza di $0.2 \div 0.3$ dex tra le due distribuzioni in $[\text{Fe}/\text{H}]$ e $[\text{Ca}/\text{H}]$ descritte è probabilmente dovuta a una sovrabbondanza, rispetto ai valori solari, di calcio in ω Centauri, evidenziata da Norris & Da Costa (1995) con lo studio comparato di stelle giganti appartenenti ad ω Centauri e ad altri ammassi galattici.

Figura 2.1: Distribuzione in metallicità $[\text{Ca}/\text{H}]$ delle ~ 500 giganti rosse studiate spettroscopicamente da Norris *et al.* (1996). L'andamento è chiaramente bimodale, con un picco principale a $[\text{Ca}/\text{H}] \simeq -1.4$ e uno secondario a $[\text{Ca}/\text{H}] \simeq -0.9$

Per spiegare la forma delle distribuzioni osservate, è necessario esaminare più da vicino gli scenari proposti in letteratura per la formazione e l'evoluzione chimica degli AG in generale e di ω Centauri in particolare. Come è ampiamente discusso nella rassegna di Kraft (1994), *tutti* gli AG hanno una dispersione in metallicità $[\text{Fe}/\text{H}]$, e sono inoltre presenti evidenti variazioni dei rapporti di abbondanze degli altri elementi pesanti tra stelle dello stesso ammasso.

Queste caratteristiche sono in gran parte spiegate per mezzo di effetti *evolutivi*, per cui le variazioni osservate sono dovute al *dredge-up* degli elementi pesanti processati nell'interno stellare ad opera della convezione. I modelli teorici di questo meccanismo (Sweigart & Mengel 1979, Smith & Tout 1992) concordano con le osservazioni.

Tuttavia, alcune peculiarità delle dispersioni di metallicità osservate (referenze in Kraft 1994), possono essere spiegate solo con l'intervento di effetti *primordiali*. Questo significa che le variazioni osservate sono attribuite a disomogeneità chimiche del materiale da cui si è formato l'ammasso, generate dalla nucleosintesi avvenuta in una precedente generazione di stelle più massicce (Cottrell & Da Costa 1981). Il gas espulso dalle stelle di $\sim 5 \div 8 m_{\odot}$ verrebbe incorporato nelle stelle meno massicce, ancora in contrazione, cambiandone la composizione.

Nel caso particolare di ω Centauri, l'evidenza indica che effetti dovuti a entrambi i meccanismi proposti, *evolutivo* e *primordiale*, sono responsabili dell'origine della dispersione di metallicità e delle altre peculiarità osservate nella composizione chimica (Norris & Da Costa 1995, Suntzeff & Kraft 1996).

Suntzeff & Kraft (1996), nel loro studio spettroscopico di quasi 300 stelle di ω Centauri, trovano una distribuzione in metallicità consistente con quelle descritte precedentemente. Nel confrontare il loro risultato con un modello teorico, il Modello Semplice elaborato da Searle & Sargent (1972) con la parametrizzazione di Hartwick (1983) e Pagel (1992),

concludono che per ottenere un buon accordo è necessario ipotizzare l'esistenza di *due diverse generazioni di stelle*, a diverse metallicità, e imporre alla nube primordiale una dispersione in metallicità *inferiore* a 0.07 dex.

Anche Norris *et al.* (1996) paragonano la loro distribuzione al Modello Semplice e concludono che, mentre la lunga coda alle alte metallicità è riprodotta bene, non c'è modo di riprodurre il picco secondario, se non separando le due componenti stellari ed effettuando il confronto con *due* modelli differenti. Inoltre, il valore imposto alla metallicità della nube iniziale per ottenere tale accordo è $[Ca/H] = -1.5$, molto simile alla metallicità del picco principale.

Una volta accettato il fatto che sono necessarie due diverse popolazioni di stelle per spiegare la distribuzione osservata, bisogna chiedersi se tali componenti siano il risultato di una *fusione* tra due diversi sistemi stellari (Searle 1977), oppure il risultato di due diverse fasi evolutive della storia dell'ammasso (meccanismo *primordiale* di arricchimento chimico). La prima ipotesi viene scartata da Norris *et al.* (1996), in quanto richiede alla componente più ricca di metalli in ω Centauri di soddisfare due proprietà che nessun'altra componente stellare possiede nella Galassia. Innanzitutto sarebbe l'unica componente galattica ad aver preso parte a una fusione per formare un AG, e secondariamente dovrebbe aver avuto una storia di arricchimento chimico differente da quella osservata in tutti gli altri AG galattici.

Suntzeff & Kraft (1996) notano anche che la componente più ricca di metalli in ω Centauri tende a essere più concentrata verso il centro. Gli autori propongono due possibili interpretazioni di ciò. La prima, supponendo che siano avvenuti due distinti episodi di formazione stellare, ipotizza che le stelle più ricche di metalli, generate in un secondo tempo, si siano formate da un gas che, per effetto di processi dissipativi, era più concentrato verso il centro dell'ammasso. La seconda prevede invece che le stelle più massicce della popolazione più ricca di metalli, ma della stessa generazione del resto dell'ammasso, siano migrate verso il centro per effetto della segregazione di massa. Questa ipotesi sembra meno plausibile visti i tempi di evoluzione dinamica precedentemente discussi.

Per concludere il paragrafo si cita un recentissimo lavoro (Jurcsik 1998) che getta nuova luce sul problema. Le determinazioni delle metallicità per le giganti di ω Centauri effettuate nei lavori precedentemente citati sono prese in rassegna, e con il catalogo così compilato viene costruita una mappa (figura 2.2) delle posizioni delle giganti rispetto al centro, che mette in evidenza come le stelle più ricche e più povere di metalli si dispongano ai due lati opposti dell'ammasso. L'effetto è più pronunciato per le giganti più brillanti (359 stelle con $V \leq 12.75$) e con metallicità estrema ($[\text{Fe}/\text{H}] \leq -1.75$ e $[\text{Fe}/\text{H}] \geq -1.25$). I due gruppi si dispongono *rigorosamente* ai due lati dell'ammasso, con una separazione tra i due centri di $6'2$.

Figura 2.2: Mappa delle giganti rosse di ω Centauri. Le due popolazioni di metallicità estrema, descritte nel testo, sono rappresentate con simboli diversi. I cerchi pieni indicano stelle povere di metalli, mentre quelli vuoti indicano quelle ricche di metalli. La linea tratteggiata rappresenta l'asse fotometrico minore, che coincide con l'asse di rotazione dell'ammasso. Le due popolazioni si distribuiscono in maniera evidente ai due lati dell'ammasso. La separazione dei centri delle due popolazioni è di $6'2$ arcmin.

Nessuna ipotesi definitiva viene presentata per spiegare il fenomeno osservato, ma vengono citate l'ipotesi della *fusion*e di due componenti, già discussa più sopra, e quella dell'*inquinamento* causato dall'interazione di un lato dell'ammasso con una nube estesa di metallicità differente, ma nessun modello è ancora stato elaborato per descrivere una tale situazione.

2.2 Il braccio orizzontale di ω Centauri

Recentemente, un numero sempre crescente di ammassi globulari galattici ha mostrato di possedere una morfologia peculiare nel braccio orizzontale. In particolare ci riferiamo alla estensione del braccio orizzontale verso il blu, fino a raggiungere il limite di saturazione dell'indice di colore, che diviene verticale in una coda blu (Extended Blue Tail, EBT). In gran parte degli AG che possiedono una EBT sono anche presenti lungo l'HB una o più *gap*, regioni sottopopolate o addirittura prive di stelle. Una descrizione accurata di tali strutture e una rassegna delle possibili spiegazioni per la loro esistenza sono state esposte nel paragrafo 1.3.

I primi studi che evidenziano la presenza di una EBT anche in ω Centauri sono quelli di Cannon & Stobie (1973), Norris (1974), Dickens *et al.* (1988) e Baylin *et al.* (1992), e rivelano una lunga coda di stelle sul lato blu dell'HB che si estende fino al limite delle fotometrie utilizzate.

Whitney *et al.* (1994) hanno studiato la popolazione calda di ω

Figura 2.3: Il braccio orizzontale nel piano $(FUV - 3500, FUV)$. La maggior parte delle stelle di HB si trova a destra, a temperature $\leq 16000^{\circ}K$. Spostandosi verso temperature maggiori la distribuzione cala bruscamente in una ampia *gap* situata appunto attorno a $T_{eff} \simeq 16000^{\circ}K$. A temperature superiori, alla estrema sinistra del diagramma, la EBT diviene di nuovo popolata di numerose stelle che però sono molto più disperse.

Centauri utilizzando immagini nel lontano UV (Far UV, FUV) prese con UIT (Ultraviolet Imaging Telescope) e immagini prese da terra, nella banda u di Strömngren. Con la fotometria risultante non solo hanno confermato la presenza di una EBT nell'HB di ω Centauri, ma hanno anche individuato una vistosa *gap* all'interno della EBT.

La morfologia dell'HB da loro individuata ha la struttura seguente, evidente dalla figura 2.3: la gran parte delle stelle di HB si concentra a $T \leq 16000^{\circ}K$, per poi diminuire rapidamente in numero fino alla *gap* che si trova attorno a tale temperatura. Muovendosi oltre la *gap* verso le temperature più alte la EBT diviene nuovamente popolata, ma le stelle sono molto più disperse.

Capitolo 3

Riduzione dei dati

In questo capitolo vengono presentati i dati utilizzati per la fotometria a grande campo di ω Centauri e vengono descritti in dettaglio i procedimenti utilizzati per il trattamento preliminare e la riduzione delle immagini, per la composizione delle immagini e per la calibrazione della fotometria così ottenuta. Vengono infine presentati i diagrammi colore magnitudine (V , $V - I$) ottenuti.

3.1 Le osservazioni

Per studiare ω Centauri si sono effettuate due diverse mappature del quadrante nord est dell'ammasso nelle bande V e I , comprendenti nel complesso più di 150 immagini. Le caratteristiche tecniche degli strumenti con cui sono stati ottenuti i dati sono schematizzate in tabella 3.1.

La prima serie, ottenuta nel febbraio 1993 con il New Technology Telescope (NTT) dello European Southern Observatory (ESO), copre

Data	Telescopio	CCD ESO	Dimensioni	Scala
feb 93	NTT, Emmi Red	#18	1024×1024	0.44"/pix
feb 98	Danish, DFOSC	C1W7	2048×2048	0.38"/pix

Tabella 3.1: Caratteristiche tecniche degli strumenti con cui sono stati ottenuti i dati presentati nel testo.

tutto il quadrante che ci interessa, dal centro fino al raggio mareale r_t , con un totale di quarantacinque campi secondo lo schema presentato in figura 3.1. Ogni campo copre 7.5×7.5 arcmin². Complessivamente è stata coperta un'area di 55×41 arcmin². Il *seeing* in media era ~ 1.2 arcsec.

Lo scopo delle osservazioni NTT era di arrivare 3 o 4 magnitudini sotto il *Turn-Off* di ω Centauri. Purtroppo, per lo stesso motivo, una porzione significativa delle stelle brillanti è saturata nelle immagini NTT e non può quindi essere misurata correttamente.

Tempi di esposizione e <i>seeing</i>				
Serie	Filtro	t_{exp}	FWHM	<i>seeing</i>
NTT	<i>V</i>	25 ÷ 40 <i>sec</i>	2.50 ÷ 3.10	1.2
NTT	<i>I</i>	25 ÷ 40 <i>sec</i>	2.00 ÷ 3.10	1.1
NTT (centro)	<i>V</i>	15 ÷ 20 <i>sec</i>	2.50 ÷ 3.10	1.2
NTT (centro)	<i>I</i>	15 ÷ 20 <i>sec</i>	2.00 ÷ 3.10	1.1
Danish	<i>V</i>	25 ÷ 35 <i>sec</i>	3.10 ÷ 4.50	1.4
Danish	<i>I</i>	25 ÷ 35 <i>sec</i>	3.10 ÷ 4.20	1.4

Tabella 3.2: Tempi di posa e *seeing* per le immagini prese per la serie NTT, del febbraio 1993, e per la serie Danish, del febbraio 1998. Il *seeing* è indicato sia tramite la FWHM in pixel del profilo stellare, misurata sulle immagini, che in arcosecondi.

Per estendere la fotometria anche alle stelle più brillanti, è stata

Figura 3.1: Campi della prima serie, ottenuta con il telescopio ESO NTT (EMMI RED) nel febbraio 1993. Il nord è in alto e l'est a destra. Ogni campo ricopre 7.5×7.5 arcmin². Dodici campi nella parte inferiore della mappatura sono ruotati di circa otto gradi rispetto agli altri.

Figura 3.2: Campi della seconda serie, ottenuta con il telescopio ESO Danish da 1.54 m (+DFOSC) nel febbraio 1998. Ogni campo ricopre 12.5×12.5 arcmin². Il nord è in alto e l'est a sinistra.

ottenuta nel febbraio 1998 una seconda serie di dati con il telescopio Danish da 1.54 metri dell'ESO (tabella 3.2).

La serie del Danish, schematizzata in figura 3.2, è costituita da ventisette campi di 12.5×12.5 arcmin², con una copertura totale di 51×51 arcmin². Sono stati inoltre coperti due campi aggiuntivi all'esterno del quadrante di nostro interesse, ma adiacenti al campo centrale, uno a sud e l'altro ad ovest. Il *seeing* medio era di ~ 1.4 arcsec.

3.2 Riduzione delle immagini

Descriviamo brevemente come si sono trattati i dati delle due serie, sia per quel che riguarda la riduzione preliminare delle immagini che per la fotometria vera e propria.

3.2.1 Trattamento preliminare

La prima serie di dati, ottenuta nel febbraio 1993, era già stata precedentemente sottoposta alle correzioni preliminari per bias e flat field, a differenza della serie del Danish del febbraio 1998, che invece è stata trattata nel modo seguente.

Per prima cosa si sono raccolte le numerose immagini di dark, bias e flat field di cielo ottenute nel *run* di osservazioni del febbraio 1998, che si estendeva per quattro notti consecutive, tutte con buone condizioni atmosferiche e di *seeing*.

Per le pose dark e per i bias, che sono risultati molto omogenei

lungo tutte e quattro le notti, si è costruita una immagine mediana con l'uso delle *utilities* appropriate di IRAF (Image Reduction and Analysis Facility). Dal confronto delle immagini finali ottenute si è potuto concludere che la correzione per dark da apportare era trascurabile e quindi in seguito non è stata effettuata.

Per costruire le immagini finali dei flat field si è seguita una procedura leggermente più complessa. Innanzitutto ad ogni immagine di flat field è stata sottratta l'immagine finale del bias, e l'immagine risultante è stata poi normalizzata rispetto alla sua mediana. Poi si è presa la mediana di tutti i flat field di ogni singola notte e di ogni filtro e si è confrontata scrupolosamente con tutte le altre. Infine, dopo aver accertato che tutte le immagini fossero omogenee e dopo aver scartato quelle che davano problemi (presenza di stelle brillanti o di riflessioni spurie), si sono costruite le immagini finali per i filtri V ed I con una mediana delle immagini finali ottenute per ogni notte.

Le immagini di ogni campo della serie Danish sono quindi state corrette, dapprima tagliandole (*trimming*) per eliminare i bordi che contenevano solamente i conteggi di bias, poi sottraendo a tutte l'immagine del bias e infine dividendole per l'immagine del flat field del filtro corrispondente.

3.2.2 Fotometria

Per la fotometria si è utilizzato Daophot II (Stetson 1994), un programma studiato appositamente per i campi molto affollati (*crowded*)

e indispensabile per le immagini centrali, o comunque vicine al centro, di ω Centauri.

Seguendo le istruzioni fornite da Stetson nel suo *Users' Manual* si sono dovuti innanzitutto stabilire i parametri necessari per l'uso del programma. Tra questi ci sono, com'è ovvio, le specifiche tecniche del CCD usato e alcuni parametri fondamentali, i più importanti dei quali sono discussi brevemente qui di seguito.

Soglia. Usualmente è un multiplo della σ (deviazione standard della media dei conteggi del fondo del cielo), sopra al valore medio del cielo, oltre al quale un picco di segnale è ritenuto significativo. Se il valore scelto è troppo alto si possono perdere stelle reali, ma se al contrario è troppo basso il programma inizia a prendere in considerazione una quantità di identificazioni spurie (picchi di rumore, raggi cosmici, pixel difettosi, eccetera) che peggiorano notevolmente la fotometria. Dopo alcune prove si è scelto un valore di 4σ per la prima serie di dati (NTT) e uno di 3.5σ per la seconda (Danish).

Full Width at Half Maximum (FWHM). Dipende da vari fattori, in primo luogo il *seeing*, che possono variare significativamente anche nel corso di una singola notte di osservazioni ed è quindi necessario misurarla direttamente su ogni immagine. A questo scopo esistono applicazioni apposite in IRAF.

Fitting Radius (FR). È un parametro importante per Daophot in quanto specifica il raggio in pixel entro il quale il programma tenta

di fare l'interpolazione della Point Spread Function (PSF), il modello semianalitico della stella. In linea di principio dovrebbe coincidere con la FWHM, ma nei casi in cui il *crowding* è particolarmente severo conviene ridurlo fino all'80% circa di tale valore per limitare gli inconvenienti provocati dalla sovrapposizione di due o più profili stellari.

Stabiliti questi parametri fondamentali, si utilizzano varie *routine* di Daophot che eseguono i passi descritti brevemente qui sotto.

Find. Individua tutti i picchi che potrebbero essere stelle, e misura contemporaneamente il cielo in prima approssimazione. Dà anche la possibilità di provare diversi valori della soglia per stabilire poi quale conviene usare per *tutte* le immagini.

Photometry. Esegue la fotometria di apertura per ogni singola stella trovata precedentemente nell'immagine.

Psf. Una volta scelto un certo numero di stelle isolate e ben definite tramite la *routine* Pick, che seleziona le stelle in ordine di magnitudine, e una volta controllate una ad una le stelle selezionate per scegliere le migliori, la *routine* Psf costruisce il modello semianalitico bidimensionale del profilo stellare ossia, appunto, la PSF. La parte centrale della stella viene riprodotta con delle funzioni analitiche i cui parametri vengono adattati al profilo osservato. Un file con i residui (mediati su molte stelle) permette di rappresentare ancora meglio il profilo tipico delle stelle nell'immagine. È possibile scegliere tra molte funzioni matem-

atiche la più appropriata; si può inoltre calcolare la variazione della PSF sull'immagine, in modo da riprodurre il meglio possibile le stelle tenendo conto delle eventuali distorsioni dell'immagine stessa.

Allstar. Effettua la convoluzione della PSF trovata su ogni stella catalogata tramite Find e Photometry, scalandola opportunamente in base alla sua luminosità e scartando tutte le detezioni che si discostano troppo dal modello scelto. Allstar produce anche un'immagine dove tutte le stelle identificate sono state sottratte per una ulteriore verifica della convoluzione, e sulla quale può essere eseguita una seconda volta la *routine* Find per recuperare stelle accidentalmente perse a causa del *crowding*. Con l'esperienza, si è notato che solo in taluni casi la seconda iterazione migliorava sensibilmente la qualità del diagramma colore magnitudine (CMD, Colour Magnitude Diagram).

Allframe. Nei campi di cui si possedeva più di una immagine per filtro, si è potuta migliorare ulteriormente la fotometria usando Allframe. Per prima cosa, è necessario effettuare una fotometria preliminare con la procedura descritta sopra. In seguito bisogna trovare le trasformazioni di coordinate e le differenze di magnitudine che legano tra loro tutte le immagini coinvolte, con l'uso di programmi come Dao-match e Daomaster (descritti più avanti). Con queste informazioni Allframe permette una convoluzione delle PSF precedentemente trovate *contemporaneamente* su tutte le immagini. L'esperienza dimostra che la misura *simultanea* della magnitudine su più immagini fornisce risul-

tati notevolmente più accurati.

3.2.3 Selezione dei dati

Una volta misurate le magnitudini V ed I strumentali e non calibrate di ogni campo si è potuto esaminare il CMD, di cui riportiamo un esempio in figura 3.3.

Dovendo in seguito combinare tutti i campi per ottenere un diagramma globale, è indispensabile selezionare le stelle in modo da eliminare tutte quelle misurate male. Le due selezioni effettuate sono descritte brevemente qui di seguito ed esemplificate in figura 3.3.

Errore sulla magnitudine. Come si può vedere dalla figura 3.4, l'errore cresce al crescere della magnitudine. Si è calcolato l'errore medio in funzione della magnitudine strumentale e sono state eliminate tutte le stelle che hanno un errore superiore alla media di un valore specificato di volta in volta.

Sharp. Si tratta di un parametro che Daophot II usa per decidere quanto piccato è il profilo di ogni oggetto identificato. I due casi limite sono i raggi cosmici, con picco tipicamente più stretto (*sharp*) di quello stellare, e le galassie che invece sono molto disperse. Dalla figura 3.4 si può vedere come siano state eliminate tutte le stelle con un valore di *sharp* esterno ad un intervallo specificato di volta in volta.

Un esempio di diagramma così ripulito è mostrato in figura 3.3, e

Figura 3.3: Effetto della selezione su un diagramma colore magnitudine. La selezione presentata in figura 3.4 è stata applicata alla magnitudine V ed I di tutte le stelle di un campo. Il diagramma costruito con le stelle così selezionate è confrontato con quello costruito usando tutte le stelle.

Figura 3.4: Esempio di selezione effettuata su un diagramma colore magnitudine. **Sotto.** Selezione sull'errore in magnitudine. La curva segue l'andamento poissoniano dell'errore. Tutte le stelle con errore superiore alla media (di un valore specificato immagine per immagine) vengono eliminate dalla fotometria. **Sopra.** Selezione sul parametro *sharp*. Tutte le stelle con *sharp* esterno all'intervallo indicato dalle due rette vengono eliminate perché dotate di un profilo troppo piccato o troppo allargato rispetto alla media.

viene utilizzato in tutti i passi successivi della riduzione e analisi dei dati. Le figure 3.5 e 3.6 mostrano due schemi riassuntivi contenenti i diagrammi (V , $V - I$) selezionati ottenuti rispettivamente per la serie NTT e la serie Danish.

È da notare che la qualità dei CMD presentati negli schemi riassuntivi delle figure 3.5 e 3.6 risulta molto diminuita a causa della scala scelta. La figura 3.3 fornisce un esempio più chiaro della qualità della fotometria dei singoli campi.

3.3 Composizione delle immagini

Alla fine dei procedimenti descritti in precedenza, si ottiene una serie di tabelle che contengono, tra le altre cose, le posizioni in x ed y (in pixel) delle stelle nelle singole immagini e le loro magnitudini V ed I . Per poter utilizzare tutte le tabelle assieme è fondamentale riportare le coordinate e le magnitudini in un unico sistema di riferimento. I programmi utilizzati a questo scopo sono descritti brevemente di seguito.

Daomatch. È in grado di trovare in prima approssimazione la trasformazione, completa di traslazione in x e y , matrice di rotazione e differenza di magnitudine, che lega due o più immagini. Il programma si basa sul fatto che qualunque trasformazione non altera gli angoli fra le stelle, prese a tre a tre, in diverse immagini.

Daomaster. Applica la trasformazione iniziale trovata con Daomatch, raffinandola, e genera infine dei file che contengono tutte le

Figura 3.5: Schema riassuntivo dei diagrammi colore magnitudine ottenuti con la procedura descritta nel testo per i campi della serie NTT. Si noti che la qualità dei diagrammi colore magnitudine risulta diminuita a causa della scala utilizzata. Per un esempio di CMD in scala maggiore si veda la figura 3.3. Si noti anche come, allontanandosi dal centro, il contributo delle stelle del campo diventi dominante rispetto a quello delle stelle di ammasso.

Figura 3.6: Schema riassuntivo dei diagrammi colore magnitudine ottenuti con la procedura descritta nel testo per i campi della serie Danish. Si noti che la qualità dei diagrammi colore magnitudine risulta diminuita a causa della scala utilizzata. Per un esempio di CMD in scala maggiore si veda la figura 3.3. Si noti anche come, allontanandosi dal centro, il contributo delle stelle del campo diventi dominante rispetto a quello delle stelle di ammasso.

stelle individuate, con le coordinate e magnitudini nel sistema di riferimento scelto. Le magnitudini assegnate alle stelle presenti in due o più immagini sono quelle medie.

Purtroppo, Daomatch e Daomaster sono stati ideati per quantità di dati di almeno un ordine di grandezza inferiori a quelle trattate in questo lavoro. Sono sorti vari problemi, che sono trattati brevemente nei paragrafi seguenti. Si nota che questi sono i tipici problemi legati alla gestione di dati astronomici a grande campo. La risoluzione di tali problemi può essere considerata come il contributo originale al problema del trattamento di immagini a grande campo. Si desidera ringraziare Peter Stetson per la collaborazione e i preziosi consigli forniti.

3.3.1 La trasformazione iniziale

Il primo problema che si deve affrontare riguarda Daomatch. Il programma in certi casi non è in grado di trovare la trasformazione giusta, per esempio se la sovrapposizione delle immagini è inferiore al 30% circa, oppure se la rotazione è importante, o infine se ci sono troppi oggetti nelle immagini coinvolte. Dal momento che il numero di stelle nei campi utilizzati è molto elevato, si è dovuto rinunciare all'uso di Daomatch in quasi tutti i casi, e si sono dovuti escogitare metodi alternativi per trovare la trasformazione da fornire a Daomaster.

Nei casi in cui la matrice di rotazione era molto simile all'identità,

è stato sufficiente misurare la traslazione in x ed y con IRAF direttamente sull'immagine, oppure con Supermongo sulle mappe ottenute, mettendo in grafico le coordinate e lasciando che fosse Daomaster a trovare le differenze di magnitudine appropriate e la (piccola) rotazione necessaria.

Se la sovrapposizione era troppo piccola, neppure col metodo descritto sopra il programma era in grado di applicare le trasformazioni iniziali, ma si è potuto aggirare il problema tagliando i file di dati in modo da fare agire Daomaster una prima volta solo sulla zona di sovrapposizione delle immagini, e poi applicare le trasformazioni così trovate alle immagini complete. I casi in cui le matrici di rotazione erano molto diverse dall'identità hanno costituito invece un problema decisamente più serio.

Nella serie NTT si è incontrato un curioso problema: i primi dodici campi, sia in V che in I , erano ruotati di quasi 10 gradi rispetto a tutti gli altri! La figura 3.1 mostra chiaramente la posizione dei campi. Inoltre, a differenza della serie del Danish, la sovrapposizione tra un campo e l'altro non era superiore al 10%. Da quanto accennato sopra, appare evidente che Daomatch non poteva essere utilizzato, e che neppure i metodi sopra descritti potevano risolvere il problema. Per ogni immagine ruotata si è quindi trovata la trasformazione con l'immagine adiacente usando il seguente metodo.

1. Si sono identificate almeno una ventina di stelle comuni, e se ne

sono misurate le coordinate nei due sistemi di riferimento.

2. Ad ogni stella è stata assegnata una magnitudine fittizia, uguale nei due sistemi di riferimento, per rendere inequivocabile l'identificazione.

3. Si sono create due immagini artificiali, scrivendo dei file nel formato adatto a Daomatch e Daomaster, contenenti x , y e magnitudine nei due sistemi di riferimento.

4. Si è utilizzato Daomatch per trovare la trasformazione iniziale tra le due immagini artificiali e Daomaster per raffinarla.

5. Si è applicata la trasformazione così ottenuta alle immagini originali.

Per verificare la bontà delle trasformazioni effettuate, si sono sovrapposte le immagini originali con l'uso di Montage2, un programma scritto da P. B. Stetson capace di fondere assieme immagini diverse una volta note le trasformazioni di coordinate, e si sono esaminate attentamente le immagini risultanti. Se le stelle nelle zone di sovrapposizione non sono sdoppiate o assenti, oppure non hanno magnitudine e forma visibilmente differenti dalle immagini originali, e comunque se le FWHM del loro profilo non variano più del $\sim 10\%$, la trasformazione è ritenuta buona.

3.3.2 La sovrapposizione

Il secondo problema importante riguarda invece l'uso di Daomaster. Il programma è concepito per raffinare ed applicare delle trasformazioni

di coordinate e delle differenze di magnitudine a immagini che si sovrappongano almeno del 30%. Però, come abbiamo visto, è ideato piuttosto bene, tanto da funzionare anche con immagini che si sovrappongono di molto meno.

Abbiamo anche visto che Daomaster è in grado di comporre più immagini contemporaneamente, ma è assolutamente necessario che *tutte* le immagini coinvolte si sovrappongano all'immagine usata come riferimento, possibilmente di un'area pari al 30%. Pertanto il massimo numero di immagini che possono essere unite simultaneamente con Daomaster è *nove*, perlomeno nel caso in cui siano posizionate come nelle due serie in questione: l'una adiacente all'altra.

Si è quindi divisa ogni serie di dati in blocchi fatti di un numero di campi variabile da sei a nove sui quali è stato applicato Daomaster. Ogni blocco poi è stato trattato come fosse una singola immagine, di dimensioni maggiori, e si è usato di nuovo Daomaster per combinare assieme i blocchi in un unico file. Nella scelta dei blocchi si è cercato di assicurare una sovrapposizione sufficiente a Daomatch e Daomaster per funzionare correttamente e, come descritto precedentemente, la bontà di tutti i match è stata verificata scrupolosamente con l'uso di Montage2.

Un'ultima parola va spesa a proposito del numero di stelle usate per costruire i diagrammi finali. Daomaster è concepito per funzionare con un numero di stelle di almeno un ordine di grandezza inferiore

a quello elaborato in questa tesi. È stato quindi necessario modificare leggermente il programma per adattarlo all'esigenza di effettuare trasformazioni di coordinate su un numero di stelle che in alcune fasi del procedimento era dell'ordine di ~ 300.000 .

3.4 Calibrazione

La calibrazione di entrambe le serie è stata effettuata per confronto con dati di ω Centauri già calibrati dal nostro gruppo (Rosenberg *et al.* 1999). Si tratta di due campi adiacenti di 3.77 primi di lato, entrambi posizionati nella metà inferiore del campo D1 della serie Danish, comprendente il centro dell'ammasso.

I dati sono stati presi nell'aprile 1997 col telescopio Dutch dell'ESO, con un *seeing* di 1.3" in V e 1.2" in I e calibrati con 79 stelle standard del catalogo di Landolt (1992). Ogni campo di standard è stato osservato almeno tre volte, con un totale di circa 60 diverse misure. Le curve di calibrazione al sistema fotometrico standard V e I (Landolt 1992) hanno permesso una calibrazione con una incertezza di 0.02 magnitudini in V e di 0.01 magnitudini in I (Rosenberg *et al.* 1999).

Il metodo utilizzato prevede innanzitutto che vengano trovate le trasformazioni di coordinate esatte tra i campi di cui si possiede la fotometria calibrata e quelli che si vogliono calibrare. Tali trasformazioni sono state trovate con Daomatch e Daomaster, con metodi analoghi a quelli descritti nei paragrafi precedenti.

Si calcolano quindi le differenze di magnitudine in funzione del colore calibrato per tutte le stelle comuni, effettuando una leggera selezione sopra gli errori in magnitudine, e si trovano così le rette di calibrazione mostrate in figura 3.7.

Tali rette contengono tutte le informazioni necessarie per la calibrazione, poiché la correzione in magnitudine da applicare ad ogni stella è a questo punto nota in funzione del colore. Le magnitudini calibrate si ottengono quindi per mezzo delle relazioni

$$V_{cal} = V + a_V(V - I)_{cal} + b_V \quad (3.1)$$

$$I_{cal} = I + a_I(V - I)_{cal} + b_I$$

Con lo stesso metodo si è poi calibrata la serie NTT per confronto con la serie Danish, con le rette di calibrazione presentate in figura 3.8. Non è stato possibile usare in maniera diretta i dati di Rosenberg poiché i suoi campi non si sovrapponevano in alcuna maniera a quelli della serie NTT.

L'errore tipico per entrambe le serie NTT e Danish sulle magnitudini è dell'ordine di ~ 0.04 mag. Gli errori introdotti a causa della calibrazione sono invece per la serie Danish: 0.01 mag per la banda V e 0.02 mag per la banda I . Per la serie NTT: 0.03 mag per la banda V e 0.04 per la banda I .

I due diagrammi finali sono presentati nelle figure 3.9 e 3.10. Nella analisi e nella interpretazione dei dati, di cui si discuterà nel capitolo 4, i CMD delle due serie vengono sempre utilizzati indipendentemente

Figura 3.7: Rette utilizzate per la calibrazione della serie Danish col metodo del confronto descritto nel testo.

Figura 3.8: Rette utilizzate per la calibrazione della serie NTT col metodo del confronto descritto nel testo.

uno dall'altro. Una composizione dei due diagrammi è tuttavia presentata in figura 3.11, per evidenziare la copertura in magnitudine della fotometria ottenuta, che va dal *tip* del ramo delle giganti fino a ~ 5 magnitudini sotto al *Turn-Off*. La figura è ottenuta utilizzando stelle della serie Danish per la parte brillante, e stelle della serie NTT per la parte relativa al ramo delle subgiganti e alla sequenza principale. La saldatura dei due diagrammi è evidenziata con una linea tratteggiata.

Figura 3.9: Diagramma colore magnitudine finale calibrato per la serie NTT. Il CMD presentato, che è il risultato di tutti i procedimenti di misurazione e selezione descritti nel testo, contiene 101781 stelle, ed è costruito utilizzando tutti i campi presentati in figura 3.1.

Figura 3.10: Diagramma colore magnitudine finale calibrato per la serie Danish. Il CMD presentato, che è il risultato di tutti i procedimenti di misurazione e selezione descritti nel testo, contiene 64259 stelle, ed è costruito utilizzando tutti i campi presentati in figura 3.1.

Figura 3.11: Diagramma colore magnitudine ottenuto dalla composizione dei CMD della serie Danish (stelle più brillanti) e della serie NTT (stelle più deboli). La saldatura è indicata da una linea orizzontale tratteggiata. La freccia mette in evidenza la cosiddetta *gap* della parte estesa verso il blu del braccio orizzontale.

Capitolo 4

Analisi dei dati

I dati a disposizione, elaborati con i procedimenti descritti in dettaglio nel capitolo 3, costituiscono la fotometria più estesa e completa finora ottenuta per ω Centauri. Questo lavoro copre infatti l'intero quadrante nord est dell'ammasso, dal centro fino a superare il raggio mareale (51 arcmin, Meylan *et al.* 1995) mentre le fotometrie precedenti non si estendevano oltre ~ 20 arcmin dal centro (per esempio Woolley 1966). Inoltre, le numerose fotometrie pubblicate, discusse nel capitolo 2, non si sono mai spinte fino al centro vero e proprio dell'ammasso, eccettuati i lavori di Lyngå (1995), Kaluzny *et al.* (1996, 1997) e Anderson (1998). Infine, il numero di stelle che compongono il CMD finale, presentato in figura 3.11, è di un ordine di grandezza superiore a quello degli studi più completi ed estesi finora pubblicati (Kaluzny *et al.* 1996,1997), essendo ~ 160.000 .

L'intervallo di magnitudine coperto va da $V \simeq 11$ a $V \simeq 23$, quasi cinque magnitudini sotto al TO e quindi dalla punta più brillante del

ramo delle giganti fino a stelle di massa $\sim 0.4m_{\odot}$. Al momento non è stata ricavata una stima del grado di completezza; dovranno essere effettuati adeguati esperimenti con stelle artificiali. Tali esperimenti richiedono enormi risorse di calcolo e di tempo, e quindi vanno oltre lo scopo di questa tesi, ma ne costituiscono il naturale proseguimento. Notiamo che lo studio più profondo finora effettuato con dati da terra¹ è quello di Noble *et al.* (1991), che raggiunge $V = 24$ con un fattore di completezza 0.6.

L'incompletezza agisce soprattutto nelle immagini più vicine al centro, dove l'affollamento fa sì che una certa quantità di stelle non venga misurata correttamente a causa della sovrapposizione dei profili stellari, e alle magnitudini più deboli. Pertanto questo lavoro si propone di studiare quelle zone dell'ammasso e quelle problematiche scientifiche per cui tali effetti sono meno importanti, in attesa di eseguire gli esperimenti con stelle artificiali che permetteranno di stimare la completezza della fotometria e gli errori ad essa associati.

Con questi dati intendiamo comunque ricavare, in un prossimo futuro, stime indipendenti e aggiornate di tutti i parametri fondamentali di ω Centauri (età, distanza, luminosità, massa e così via). In particolare, essendo il numero di oggetti identificati e l'estensione (sia spaziale che in magnitudini) i punti forti della fotometria presentata, si intende effettuare un uso estensivo dei conteggi stellari, costruendo la funzione

¹Esistono due lavori fotometrici con dati HST (Elson *et al.* 1995 e Anderson 1998) che si estendono fino a $V \simeq 27$, ma ricoprono una regione di 2.5×2.5 arcmin².

di luminosità (Luminosity Function, LF) dell'ammasso. Dallo studio della parte superiore al TO della LF ($M \geq 0.8m_{\odot}$) si potranno testare le durate delle fasi evolutive confrontandole coi modelli teorici. Sfruttando invece la parte inferiore al TO (fino a $\sim 0.4m_{\odot}$) si potrà ricavare la funzione di massa (Mass Function, MF) e studiarla per verificare la presenza di eventuali segni di evoluzione dinamica. Inoltre intendiamo verificare la presenza di eventuali gradienti radiali di popolazione, e misurare i rapporti di popolazione e il loro andamento radiale (Djorgovski & Piotto 1993).

Questo lavoro si propone due principali obiettivi. Il primo è lo studio approfondito e da una prospettiva originale della problematica evidenziata da precedenti autori, e già presentata nel paragrafo 2.1, della inusuale dispersione di metallicità di ω Centauri, superiore a quella di qualunque altro AG galattico. Le caratteristiche dei dati a disposizione suggeriscono di utilizzare il ramo delle giganti, perché si trova parecchie magnitudini al di sopra del limite della fotometria, e quindi non è particolarmente soggetto ad effetti di incompletezza. In particolare sfrutteremo il cosiddetto *bump* del ramo delle giganti, la cui posizione lungo l'RGB è molto sensibile alla metallicità.

Il secondo obiettivo è lo studio della morfologia dell'HB. Come già esposto nel paragrafo 2.2, vari autori hanno individuato la presenza di una coda blu estesa (Extended Blue Tail, EBT) anche in ω Centauri, con una probabile *gap* nella distribuzione di stelle lungo l'HB. Ci si

propone di studiare questa struttura dell'HB di ω Centauri alla luce dei recenti lavori già citati, utilizzando una coordinata curvilinea ℓ_{HB} definita nel paragrafo 4.2, che permette di paragonare i risultati qui ottenuti a quelli precedentemente pubblicati in letteratura.

4.1 La dispersione di metallicità

In base a quanto esposto nel paragrafo 2.1, le stelle appartenenti al ramo delle giganti di ω Centauri mostrano una inusuale dispersione in colore, notata per la prima volta da Cannon & Stobie (1973). Ci sono evidenze di una dispersione anche nella sequenza principale (Cannon & Stewart 1981) dell'ammasso e i numerosi ed estesi studi spettroscopici (Norris *et al.* 1996, e referenze ivi contenute) delle giganti di ω Centauri confermano quanto detto, evidenziando una precisa struttura della distribuzione in metallicità, che riassumiamo brevemente di seguito.

La distribuzione in $[\text{Fe}/\text{H}]$ è fortemente piccata attorno ad un valore di ~ -1.6 dex, leggermente differente a seconda degli autori e dei metodi. Nessuna stella si trova a metallicità inferiori a ~ -1.8 dex, mentre una coda estesa di stelle si spinge fino a ~ -0.5 dex. Infine, la distribuzione sembra essere bimodale, con un picco secondario meno pronunciato a $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -1.2$ (Butler, Dickens & Epps 1978, Norris 1980, Persson *et al.* 1980). Da Costa & Villumsen riportano per il picco secondario una metallicità leggermente diversa, pari a $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -1.0$, confermata però dagli studi sulla distribuzione in $[\text{Ca}/\text{H}]$ svolti

da Norris *et al.* (1996).

Per confrontare questo scenario con i dati ottenuti nel capitolo 3, conviene studiare la morfologia del ramo delle giganti. Innanzitutto perché la maggior parte delle anomalie è stata riscontrata nelle giganti di ω Centauri, e secondariamente perché, come già accennato, le stelle brillanti dell'RGB si trovano parecchie magnitudini sopra il limite della fotometria, quindi sono affette da errori fotometrici minori rispetto alle stelle più deboli.

La struttura dell'RGB di ω Centauri, così come appare dai CMD presentati nel capitolo 3, mostra una caratteristica peculiare. Nella parte superiore del ramo delle giganti, sopra al ramo orizzontale, le stelle si disperdono a ventaglio in maniera piuttosto evidente.

Appare improbabile l'ipotesi che tale dispersione sia dovuta alla saturazione delle stelle più brillanti, che quindi non sarebbero misurate correttamente. Questo sia per la forma a ventaglio osservata (le stelle sature in genere si disperdono più bruscamente, appiattendosi sulla cima dell'RGB), sia perché il programma utilizzato per la fotometria, descritto dettagliatamente nel paragrafo 3.2.2, mira proprio ad escludere tali stelle dal diagramma finale, e la selezione effettuata sugli errori fotometrici e sullo *sharp*, descritta in seguito, costituisce un ulteriore filtro.

Sicuramente parte della dispersione è dovuta alla contaminazione dell'RGB da parte delle stelle del ramo asintotico, ma questo risulta

ben definito e separato dall'RGB in figura 3.10 e pertanto il suo contributo alla dispersione del ramo delle giganti è minimo. Un confronto qualitativo con degli RGB standard (figura 4.1) illustra una possibile interpretazione della dispersione a ventaglio osservata.

RGB standard				
Ammasso	M15	M2	NGC 1851	47 Tuc
Metallicità, [Fe/H]	-2.17	-1.58	-1.29	-0.71

Tabella 4.1: Sono elencati gli ammassi globulari, tratti da Da Costa & Armandroff (1990), utilizzati per il confronto con ω Centauri.

Gli RGB standard sono ottenuti dai CMD (V , $V - I$) di ammassi globulari con diverse metallicità, pubblicati da Da Costa & Armandroff (1990). Le metallicità degli ammassi scelti per il confronto con ω Centauri sono riportate in tabella 4.1.

I quattro RGB standard scelti sono sovrapposti al CMD osservato in figura 4.1; due hanno metallicità molto vicine a quelle dei picchi della distribuzione ottenuta da Norris *et al.* (1996) e dagli autori ivi citati. Si tratta di M2 (con metallicità [Fe/H]= -1.58, vicina a quella del picco principale) e NGC 1851 (picco secondario, [Fe/H]= -1.29), che in figura sono tracciati con linee continue, a differenza degli altri.

Per fare la sovrapposizione, si sono imposti un modulo di distanza e un eccesso di colore, pari a $(m - M)_V = 13.75$ e $E(B - V) = 0.09$ in modo da sovrapporre gli RGB di M2 e NGC 1851 a quello di ω Centauri.

L'andamento dei due RGB standard riproduce bene quello osser-

Figura 4.1: Al ramo delle giganti di ω Centauri sono sovrapposti gli RGB di quattro ammassi con diversa metallicità, tratti da Da Costa & Armandroff (1990). Le due curve a linea continua corrispondono a M2 e NGC 1851, due ammassi con metallicità simile a quella delle due popolazioni di ω Centauri, secondo Norris *et al.* (1996). Le curve riproducono bene l'andamento dell'RGB osservato, specialmente in alto, dove si discostano tra di loro in maniera simile alla dispersione a ventaglio osservata per le giganti più brillanti di ω Centauri. Si noti che esistono stelle di RGB che si estendono in colore fino alla regione occupata dall'RGB di 47 Tuc ($[\text{Fe}/\text{H}] \sim -0.7$ dex).

vato specialmente nella parte superiore, dove l'allontanamento delle due curve che rappresentano gli RGB standard si sovrappone alla struttura a ventaglio osservata. Nel diagramma di figura 4.1 si notano anche alcune stelle nell'intorno del luogo occupato dal ramo delle giganti di 47 Tucanæ. Questo ci porta a concludere, seppure in maniera qualitativa, che la morfologia dell'RGB di ω Centauri è consistente con l'ipotesi esposta nel paragrafo 2.1 che esistano nell'ammasso due gruppi di stelle con metallicità differente, e che vi siano stelle con metallicità fino almeno a quella di 47 Tucanæ (~ 0.7 dex).

Purtroppo, anche con un'analisi approfondita degli errori fotometrici tramite esperimenti con stelle artificiali, non sarebbe possibile individuare un doppio picco nella distribuzione in colore delle giganti di ω Centauri lungo l'RGB, e confermare quindi per questa via la presenza di due popolazioni a metallicità differente in ω Centauri.

Infatti, da una prima stima degli errori fotometrici forniti da Daophot (paragrafo 3.2.2) per le magnitudini V ed I , risulta che gli errori sul colore $V - I$ sono in media dell'ordine di ~ 0.1 magnitudini. La separazione in colore tra i due RGB sintetici è dell'ordine di ~ 0.05 magnitudini nella parte bassa di figura 4.1, dove però gli errori fotometrici sono più importanti perché ci si avvicina al limite della fotometria della serie Danish. La separazione degli RGB di confronto è ~ 0.2 nella parte più alta dell'RGB, dove però le stelle sono troppo poche e troppo disperse in colore per fare una statistica accurata ed evidenziare

i due picchi.

Quello che invece si potrà fare con una buona precisione, una volta determinati gli errori fotometrici per mezzo degli esperimenti con stelle artificiali, sarà la misura della dispersione in colore lungo tutto l'RGB, per verificare se è effettivamente superiore a quella che ci si aspetterebbe in base agli errori, come risulta evidente dalla parte superiore dell'RGB stesso. Grazie all'ampia mappatura utilizzata, sarà anche possibile studiarne l'andamento radiale per verificare eventuali effetti di arrossamento differenziale.

Per individuare le due componenti in metallicità previste per ω Centauri, conviene invece sfruttare una struttura dell'RGB che è estremamente sensibile alla metallicità: il cosiddetto *bump* dell'RGB.

4.1.1 Il *bump* del ramo delle giganti

Come accennato nel paragrafo 2.1, lo studio della posizione e della struttura del *bump* del ramo delle giganti è importante per conoscere a fondo la struttura chimica interna delle stelle. La sua posizione infatti dipende dalla metallicità, e quindi la sua struttura dovrebbe riflettere la distribuzione in metallicità delle stelle giganti dell'ammasso: se in ω Centauri esistono davvero due popolazioni di stelle con metallicità differente, la struttura del *bump* dovrebbe rivelarlo.

A questo scopo si è costruita una funzione di luminosità per il *bump* con la procedura seguente. Innanzitutto sono state selezionate le stelle appartenenti all'RGB, estratte dal CMD ottenuto con la serie Danish,

Figura 4.2: Le stelle selezionate per l'RGB sono evidenziate rispetto alle altre stelle della serie Danish. Sono state escluse le stelle con magnitudine $V \leq 11$ e $V \geq 18$.

mostrate in figura 4.2.

Poiché nel diagramma finale della serie Danish, presentato in figura 3.10, il ramo asintotico (Asymptotic Giant Branch, AGB) era ben definito e separato dall'RGB, ci si aspetta che la quantità di stelle di AGB accidentalmente incluse nella selezione dell'RGB sia trascurabile, soprattutto nei dintorni del bump. Lo stesso vale per le stelle di campo, la cui sequenza principale è ben definita e interseca l'RGB circa una magnitudine al di sotto della posizione aspettata per il *bump*.

Le stelle selezionate sono state usate per costruire una funzione di luminosità, presentata in figura 4.3. Al fine di evidenziare meglio le proprietà della LF e le sue strutture, in figura sono stati sovrapposti numerosi istogrammi convenzionali, basati su differenti intervalli con ampiezza variabile da 0.1 a 0.5 magnitudini. Ognuno è stato normalizzato dividendolo per l'ampiezza del proprio intervallo, e infine tutti gli istogrammi normalizzati sono stati sovrapposti.

Gli errori dei punti della funzione di luminosità così ottenuta (figura 4.3) sono stati calcolati prendendo quelli dei singoli istogrammi (che per ogni intervallo sono pari alla radice quadrata dei conteggi) e dividendoli per la larghezza dell'intervallo. Il grafico è stato anche leggermente smussato con una funzione di *smooth*, con il solo scopo di renderne più chiara la lettura: in tutta l'analisi presentata in seguito si è infatti utilizzato l'istogramma originale, senza effettuare alcun tipo di smussamento.

Figura 4.3: Funzione di luminosità delle stelle dell'RGB di ω Centauri. La procedura con cui si è ottenuto l'istogramma è descritta nel testo. È chiaramente visibile il *bump*, situato a $V \simeq 14.4$. Si nota anche un picco secondario a $V \simeq 14.8$, la cui significatività è discussa nel paragrafo 4.1.2.

Il *bump* è chiaramente visibile, con un picco principale attorno a $V = 14.4$, e un probabile picco secondario di circa 0.4 magnitudini più debole, la cui significatività è discussa più avanti.

Una ulteriore verifica della posizione del bump è stata effettuata costruendo la funzione di luminosità logaritmica integrata, da cui si può individuare il *bump* sia perché in quel punto c'è una discontinuità nella LF integrata, sia perché c'è una variazione di pendenza nella stessa. Il risultato è mostrato in figura 4.4, dove i due tratti a pendenza differente sono stati interpolati con due rette, che si intersecano in $V = 14.50$, valore che differisce poco da quello determinato per il picco principale, con l'interpolazione gaussiana descritta nel paragrafo seguente.

Come accennato nel paragrafo 1.2, da questo tipo di grafico si può individuare il bump come il punto in cui la curva cambia pendenza, ma sono meno evidenti le sottostrutture, che invece si notano chiaramente in figura 4.3. Questo perché nella Lf integrata *tutte* le stelle appartenenti all'RGB contribuiscono ad individuare il *bump*, e quindi l'informazione relativa ai dettagli della struttura del *bump* stesso diviene meno evidente rispetto al caso della LF differenziale, dove invece solo le stelle appartenenti al *bump* contribuiscono a determinarne la posizione e la struttura.

Il motivo per cui solitamente si preferisce la LF integrata per individuare il picco risiede quindi nel fatto che con la LF differenziale si hanno a disposizione *meno stelle* su cui fare la statistica, spesso troppo

Figura 4.4: La LF integrata (sopra) è confrontata con quella differenziale (sotto). Le rette punteggiate sono quelle utilizzate per interpolare i due tratti con pendenza diversa. Come descritto in Fusi Pecci *et al.* (1990), il punto di intersezione costituisce una stima della posizione del *bump* ($V = 14.50$), che differisce di poco dalla posizione ricavata dalla LF differenziale ($V = 14.39$ per il picco principale) col metodo descritto più avanti nel testo. La posizione del picco nei due grafici è indicata con una retta verticale tratteggiata.

poche. I dati presentati in questo lavoro costituiscono un'eccezione poiché il numero di oggetti utilizzati è di almeno un ordine di grandezza superiore alle fotometrie finora pubblicate. Per questo motivo si sono effettuate indagini più approfondite sulla LF differenziale per verificare l'esatta posizione del bump e la significatività del picco secondario.

4.1.2 Studio della bimodalità del *bump*

Si è cercato di verificare se il picco poteva essere rappresentato con una o due gaussiane e a tale scopo si è sottratto il contributo delle stelle di RGB, la cui LF ha un andamento logaritmico. È stato quindi effettuato un passaggio in scala logaritmica, in modo da poter approssimare l'andamento con una retta, usando il metodo dei minimi quadrati. La retta è poi stata sottratta all'istogramma e i due picchi sono stati isolati, come illustrato in figura 4.5.

A questo punto si è potuta effettuare un'interpolazione gaussiana del *bump*. Per verificare se il picco secondario è significativo, e non un artificio introdotto dalla particolare scelta dell'istogramma, l'interpolazione è stata effettuata sia con una sola gaussiana che con la sovrapposizione di due gaussiane.

La figura 4.6 illustra quanto esposto, mentre i parametri delle gaussiane usate sono riportati in tabella 4.2. In seguito al test χ^2 effettuato nell'interpolazione con una sola gaussiana e con due gaussiane, concludiamo che la distribuzione osservata è riprodotta meglio nel secondo caso, in cui il χ^2 risulta quasi tre volte inferiore. Questo ci porta a con-

Figura 4.5: L'istogramma di figura 4.3 è convertito in scala logaritmica rispetto alle ordinate (sotto) e il continuo è interpolato con una retta tramite il metodo dei minimi quadrati e poi sottratto all'istogramma. Il risultato è mostrato nella parte superiore della figura.

Figura 4.6: L'istogramma del *bump* del ramo delle giganti è interpolato con la sovrapposizione di due gaussiane i cui parametri sono elencati in tabella 4.2. I profili delle due gaussiane sono tracciati con due linee punteggiate, mentre la curva risultante dalla sovrapposizione è tracciata con una linea continua.

Parametri relativi al <i>best fit</i> gaussiano					
Centro	Ampiezza	FWHM	σ	χ^2	rms
14.45 ± 0.02	600 ± 31	0.56 ± 0.02	1.32 ± 0.02	1.395	112.6
14.39 ± 0.01	660 ± 23	0.41 ± 0.04	0.97 ± 0.04	0.562	68.10
14.79 ± 0.02	300 ± 35	0.21 ± 0.05	0.49 ± 0.05		

Tabella 4.2: Sono elencati i parametri delle gaussiane utilizzate per effettuare l'interpolazione del bump dell'RGB di ω Centauri. La prima riga mostra i parametri relativi al caso di una sola gaussiana, le altre quelli relativi al caso di due gaussiane. Il valore di χ^2 è quasi tre volte maggiore nel caso in cui è stata usata una sola gaussiana. Gli errori riportati sono quelli calcolati tenendo conto degli errori associati ai punti dell'istogramma, come descritto nel testo.

cludere che la distribuzione delle stelle all'interno del *bump* è *bimodale*, con un picco principale situato a $V = 14.39 \pm 0.01$ e un picco secondario meno pronunciato a $V = 14.79 \pm 0.02$, in accordo con le conclusioni di Norris *et al.* (1996) e con gli altri risultati esposti nel paragrafo 2.1.

In base ai valori esposti in tabella 4.2, si può anche calcolare facilmente il rapporto delle aree delle due gaussiane usate per effettuare l'interpolazione. Tale rapporto indica la percentuale di stelle che contribuisce a formare il picco secondario rispetto al totale delle stelle del *bump*. Il rapporto risulta pari al 23% ossia, più precisamente, 0.23 ± 0.04 . Il valore trovato da Norris *et al.* (1996) per via spettroscopica, è pari a 0.17 ± 0.02 .

I due risultati si possono considerare compatibili, anche se marginalmente, ma è necessaria una ulteriore discussione della stima dell'errore presentato per il rapporto delle aree, calcolato propagando gli errori for-

niti dal programma che ha effettuato l'interpolazione, che a sua volta ha utilizzato gli errori dell'istogramma, spiegati nel paragrafo 4.1.1. Tali errori sono solo gli errori poissoniani (radice quadrata dei conteggi) e non tengono conto dell'errore fotometrico originale dei dati con cui si è costruito l'istogramma.

In effetti, gli errori fotometrici sulla magnitudine causano una dispersione di stelle fra i due picchi, e quindi le due popolazioni tendono a mescolarsi. Data la prominenza del primo picco, è probabile che un maggior numero di stelle del picco principale contaminino quello secondario, piuttosto che il contrario. Infine notiamo che qui si è arbitrariamente assunta una distribuzione gaussiana per le due popolazioni, mentre Norris *et al.* (1996) usano una funzione più complessa ricavata da un modello di arricchimento (Hartwick 1976).

Si conclude che il rapporto delle aree misurato in questo lavoro potrebbe essere leggermente sovrastimato e quindi l'accordo con Norris *et al.* (1996) è anche migliore di quanto esposto, ma una stima definitiva si potrà dare solamente effettuando ulteriori indagini statistiche sugli errori fotometrici, tramite esperimenti con le stelle artificiali.

Possiamo a questo punto descrivere la distribuzione delle stelle giganti di ω Centauri all'interno del *bump* come segue:

- La distribuzione in magnitudine è fortemente piccata attorno al valore $V = 14.39 \pm 0.01$.
- La distribuzione è bimodale, con un picco secondario a $V =$

14.79 ± 0.02 .

- Il rapporto delle aree dei due picchi è $A_{pr}/A_{sec} = 0.23 \pm 0.04$.

4.1.3 Interpretazione della distribuzione osservata

È evidente come lo scenario delineato nel paragrafo precedente sia compatibile con quello descritto da Norris *et al.* (1996) e con gli altri da lui citati. Per verificare se le due sottostrutture evidenziate nel *bump* corrispondono effettivamente alle due distribuzioni di metallicità, partiamo dal fatto che la posizione del *bump* è fortemente dipendente dalla metallicità, tanto che è stata ed è tuttora oggetto di diversi studi volti al suo utilizzo come indicatore secondario di metallicità, come discusso nel paragrafo 1.2.

La relazione esatta tra la magnitudine del *bump* e la metallicità può essere approssimata (Saviane *et al.* 1997) in forma lineare come segue:

$$\Delta V_{HB}^{bump} = 0.66[Fe/H] + 0.87 \quad (4.1)$$

dove $\Delta V_{HB}^{bump} = V_{bump} - V_{HB}$, V_{bump} è la magnitudine del *bump* e V_{HB} quella del ramo orizzontale.

Utilizzando questa relazione, è possibile effettuare una verifica sulla posizione relativa dei due picchi individuati nel paragrafo precedente. Infatti, la differenza in magnitudine osservata tra i due picchi, che vale $\Delta V_{(oss)} = 0.40 \pm 0.03$ in seguito ai valori riportati in tabella 4.2, può essere paragonata con la differenza in magnitudine calcolata tramite

l'equazione (4.1), $\Delta V_{(calc)}$, imponendo alla metallicità i due valori proposti da Da Costa & Villumsen (1981) e confermati da Norris *et al.* (1996).

$$[Fe/H]_{(1)} = -1.6 \pm 0.1$$

$$[Fe/H]_{(2)} = -1.0 \pm 0.1$$

Il risultato ottenuto è $\Delta V_{(calc)} = -0.40 \pm 0.13$, in perfetto accordo con $\Delta V_{(oss)}$, e costituisce una ulteriore conferma del quadro che si è delineato nel paragrafo precedente. Possiamo infatti adesso affermare non soltanto che il rapporto delle due popolazioni che concorrono a formare la struttura del *bump* è simile a quello trovato per le due distribuzioni in metallicità, ma anche che la differenza in magnitudine tra le posizioni dei due picchi è consistente con la differenza in metallicità misurata nei lavori citati.

Ma la conferma definitiva che lo scenario fin qui delineato sia corretto può venire solo da un confronto con la relazione tra la posizione del *bump* e la metallicità ricavata dallo studio degli altri ammassi globulari galattici.

La compilazione più completa oggi disponibile è quella di Desidera (1998) che ha raccolto le determinazioni della metallicità (nella scala di Zinn & West, ZW) e della posizione del *bump*, espressa come $V_{bump} - V_{HB}$, per 41 ammassi galattici e 14 AG nelle nubi di Magellano. Avvalendosi di questo catalogo si è potuto costruire il grafico mostrato in figura 4.8.

Figura 4.7: Il ramo orizzontale medio ottenuto da Rosenberg *et al.* (1999) con gli HB di 6 ammassi con metallicità vicina a quella di ω Centauri è sovrapposto al ramo orizzontale di ω Centauri.

La posizione dei due picchi a differente metallicità di ω Centauri nel piano ($V_{bump} - V_{HB}$, $[Fe/H]$) è stata determinata come segue. Per la metallicità si sono utilizzati i due valori di Da Costa & Villumsen (1981) citati precedentemente. Per la magnitudine V_{bump} invece sono stati usati i valori determinati nel paragrafo precedente tramite interpolazione gaussiana (tabella 4.2). Infine, V_{HB} è stata ottenuta sovrapponendo al ramo orizzontale osservato un HB medio (figura 4.7) ottenuto da 6 ammassi con metallicità simile a quella di ω Centauri (Rosenberg *et al.* 1999).

Nella figura 4.8 i due picchi del *bump* di ω Centauri si trovano perfettamente allineati con le posizioni degli altri *bump*. La conclusione che si trae dall'esame del grafico è che entrambi i picchi riscontrati nell'RGB occupano nel piano ($V_{bump} - V_{HB}$, $[Fe/H]$) la posizione che compete al *bump* dell'RGB di un tipico ammasso globulare galattico.

Quest'ultimo fatto conferma ulteriormente l'ipotesi che il doppio *bump* riscontrato nell'RGB di ω Centauri sia causato dalla presenza nell'ammasso di due popolazioni a metallicità differente, entrambe con le caratteristiche tipiche della popolazione degli altri ammassi globulari.

Inoltre, le caratteristiche delle due popolazioni individuate nei lavori precedentemente citati (Norris *et al.* 1996, Da Costa & Villumsen 1981), vengono in questo lavoro confermate sotto tutti i punti di vista. Abbiamo infatti constatato che il rapporto delle due popolazioni, la separazione in magnitudine tra i due picchi e la posizione dei due picchi

Figura 4.8: Gli ammassi ottenuti dalla compilazione di Desidera (1998) sono rappresentati nel piano $(V_{bump} - V_{HB}, [Fe/H])$ con cerchi pieni. I due picchi del *bump* di ω Centauri, rappresentati da due cerchi vuoti, occupano le posizioni che competono ai *bump* di due tipici ammassi globulari galattici con la metallicità delle corrispondenti popolazioni di ω Centauri. Per la determinazione di $V_{bump} - V_{HB}$ e $[Fe/H]$ si veda il testo.

lungo l'RGB sono consistenti con quanto affermato in tali lavori.

4.2 La morfologia del braccio orizzontale

Come spiegato nel paragrafo 2.2, il braccio orizzontale (Horizontal Branch, HB) è il luogo dove le stelle bruciano elio nel nucleo. La sua luminosità è quasi costante poiché la massa del nucleo in cui viene bruciato l'elio è praticamente sempre la stessa, mentre il colore è estremamente sensibile alla temperatura superficiale, che a sua volta varia a seconda della massa dell'involuppo. Piccole variazioni della massa dell'involuppo, e quindi della massa totale, disperdono le stelle lungo l'HB, originando la morfologia osservata.

Ricordiamo qui il fatto, discusso estesamente nel paragrafo 2.2, che in parecchi ammassi globulari galattici in cui l'HB si estende molto verso il blu (Extended Blue Tail, EBT), quest'ultimo diviene quasi verticale, a causa del fatto che il colore ($B - V$, o anche $V - I$) satura, divenendo quasi insensibile alle variazioni di temperatura effettiva. Questo complica lo studio della morfologia dell'HB (Fusi Pecci *et al.* 1993).

Soprattutto, emerge la necessità di definire una coordinata curvilinea che segua l'andamento dell'HB e che permetta quindi di studiarne la struttura senza risentire del brusco cambiamento di pendenza della eventuale EBT. Questa coordinata deve anche rimuovere la differenza di scala lungo i due assi del CMD. Definizioni diverse di tale coordinata sono state fornite da numerosi autori, come Ferraro *et al.* (1992), Fusi

Pecci *et al.* (1990, 1993), Dixon *et al.* (1996), Catelan *et al.* (1998) e Piotto *et al.* (1998).

Recentemente, un numero crescente di ammassi globulari galattici ha mostrato di possedere una EBT con una o più *gap*, ovvero regioni nettamente meno popolate o addirittura completamente prive di stelle. La presenza di queste strutture rimane ancora priva di spiegazione come è ampiamente discusso nel paragrafo 2.2.

Ci limitiamo qui a richiamare brevemente l'ipotesi suggerita da Ferraro *et al.* (1998), secondo cui in tutti gli ammassi che possiedono una EBT, la *gap* è localizzata ad una posizione corrispondente alla temperatura fissata $T_{eff} \sim 18.000^{\circ}K$, e quella suggerita da Piotto *et al.* (1998), secondo cui invece che la *gap* è localizzata alla posizione corrispondente ad una massa fissata, $M = (0.54 \pm 0.01) m_{\odot}$.

Sia l'EBT che la *gap* sono considerate delle peculiarità dell'HB stesso e non sono ancora state spiegate. Probabilmente, queste strutture rappresentano un caso estremo del problema del secondo parametro (Ferraro *et al.* 1998, Piotto *et al.* 1998).

Come è evidente dalla figura 4.9, la fotometria di ω Centauri discussa in questa tesi mostra entrambe le peculiarità dell'HB menzionate: una lunga coda blu estesa, che si spinge fino al limite inferiore della fotometria e una *gap*, marcata in figura con una freccia. Ci si propone quindi di misurare la posizione della *gap* e di identificare la massa e la temperatura ad essa associate.

Figura 4.9: Ramo orizzontale del CMD di ω Centauri. La coda blu si estende fino al limite inferiore della fotometria, ed è ben visibile una *gap*, indicata dalla freccia.

4.2.1 Determinazione della posizione della *gap*

Come accennato nel paragrafo precedente, per studiare la morfologia dell'HB e, in particolare, misurare la posizione della *gap* della EBT di ω Centauri, è necessario definire una coordinata curvilinea, che chiameremo ℓ_{HB} . Si è scelto in questa tesi di seguire una procedura analoga a quella presentata in Piotto *et al.* (1998).

Per prima cosa, il CMD osservato è stato corretto per *reddening*, assumendo un eccesso di colore $E(B - V) = 0.12$, come indicato da Harris (1996) per ω Centauri. In seguito si sono applicate alla magnitudine V e al colore $V - I$ le trasformazioni seguenti, ottenendo le nuove coordinate *mag* e *col*

$$mag = -40.8 \cdot V + 281.6 \quad (4.2)$$

$$col = 241.5 \cdot (V - I) + 102.4 \quad (4.3)$$

Tali trasformazioni sono del tutto arbitrarie e hanno il solo scopo di proiettare il CMD su di un piano in cui una unità sull'asse delle ascisse abbia la stessa lunghezza di una unità sull'asse delle ordinate.

Sul diagramma così modificato si è fissata una linea di riferimento, tracciata a mano, su cui si sono trovate le proiezioni di tutte le stelle appartenenti all'HB, cercando quei punti sulla linea di riferimento (LR) che minimizzano la distanza:

$$\sqrt{(col - col_{LR})^2 + (mag - mag_{LR})^2} \quad (4.4)$$

Il risultato è mostrato in figura 4.10.

Figura 4.10: Le stelle appartenenti all'HB sono proiettate su una linea di riferimento LR, nel piano delle coordinate col e mag , definite nelle equazioni (4.3) e (4.2). La distanza di ogni stella dalla sua proiezione, definita dall'equazione (4.4), è rappresentata da un tratto continuo. L'origine del sistema di coordinate curvilinee ℓ_{HB} è fissata arbitrariamente in $col_o = 250$, corrispondente a $(V - I)_o = 0.61$, come descritto nel testo.

Figura 4.11: Istogramma delle stelle appartenenti all'HB. La dimensione degli intervalli è pari a 0.8 in unità di l_{HB} . La distribuzione delle stelle lungo l'HB mostra un picco pronunciato attorno a $l_{HB} \simeq 15$, declina fino a zero in una *gap* a $l_{HB} \simeq 28$, indicata da una freccia, per poi risalire in un secondo picco meno pronunciato a $l_{HB} \simeq 33$ (ma qui è necessario uno studio accurato della completezza).

Stabilito arbitrariamente un punto zero $col_o = 250$, corrispondente a $(V - I)_o = 0.61$, si è misurata per la proiezione di ogni stella la distanza da col_o lungo la LR e tale coordinata è stata denominata ℓ_{HB} . L'unico requisito del punto zero è che sia più rosso di tutte le stelle appartenenti all'HB, per evitare che ℓ_{HB} assuma valori negativi. Si è infine costruito un istogramma, mostrato in figura 4.11, in cui è visibile una *gap* in $\ell_{HB} = 27.5$, corrispondente a quella evidenziata in figura 4.9.

È importante a questo punto ricordare, come ampiamente discusso nel paragrafo 2.2, che è piuttosto difficile stabilire *quanto* sia significativa dal punto di vista statistico la *gap* individuata, e che nessuna teoria soddisfacente è stata finora elaborata per spiegare la presenza delle *gap* e di altre caratteristiche peculiari degli HB negli ammassi globulari.

Quello si intende fare, pertanto, non è discutere la significatività della *gap* individuata nell'HB di ω Centauri, ma confrontare la sua posizione, misurata con la coordinata ℓ_{HB} come descritto sopra, con i modelli di Bono *et al.* (1999) per identificare la massa e la temperatura effettiva a cui è localizzata. Questo al fine di verificare l'ipotesi di Ferraro *et al.* (1998) e di Piotto *et al.* (1998) che le *gap* si riproducano sempre nella stessa posizione dell'HB.

4.2.2 Il confronto con il modello teorico

I modelli di Bono *et al.* (1999) sono stati calcolati per sei diversi valori della metallicità. Applicando a tali modelli le stesse trasformazioni

Figura 4.12: Il braccio orizzontale ottenuto coi modelli di Bono *et al.* (1999) per una metallicità vicina a quella media di ω Centauri è sovrapposto all'HB osservato.

che sono state applicate nel paragrafo precedente alle stelle appartenenti all'HB di ω Centauri, si è ottenuta la coordinata ℓ_{HB} sull'HB di un punto a massa fissata per i 6 diversi valori della metallicità Z . La spezzata che congiunge i 6 punti nel piano $([Fe/H], \ell_{HB}^{gap})$ rappresenta il luogo di massa costante. Nella figura 4.13 sono mostrati i luoghi relativi alle quattro masse $0.53m_{\odot}$, $0.54m_{\odot}$, $0.55m_{\odot}$ e $0.56m_{\odot}$. In maniera del tutto analoga si sono tracciati i luoghi corrispondenti alle quattro diverse temperature $17500^{\circ}K$, $18500^{\circ}K$, $19500^{\circ}K$ e $20500^{\circ}K$.

La posizione della *gap* dell'HB di ω Centauri, determinata nel paragrafo precedente, è indicata con un cerchio pieno in figura 4.13. La barra d'errore relativa a ℓ_{HB} è quella derivante dall'istogramma usato per individuare la *gap*, e la metallicità assunta per ω Centauri è $[Fe/H] = -1.59$ (Norris *et al.* 1996), ovvero quella del picco principale della distribuzione in metallicità delle stelle di ω Centauri, come descritto nel paragrafo 4.1.2. Si ottengono i due valori

$$M^{(gap)} = (0.55 \pm 0.01)m_{\odot}$$

$$T_{eff}^{(gap)} = (18500 \pm 1000)^{\circ}K$$

Se ne conclude che la posizione della *gap* di ω Centauri è compatibile con entrambe le ipotesi di Ferraro *et al.* (1998) e Piotto *et al.* (1998), non consentendo però di discriminare tra le due. La distribuzione delle stelle lungo l'HB appare tutt'altro che uniforme, come ipotizzato da Ferraro *et al.* (1998), con un picco molto pronunciato a $\ell_{HB} \simeq 15$

Figura 4.13: ω Centauri è rappresentato nel piano $([Fe/H], \ell_{HB}^{(gap)})$. Le curve continue rappresentano i luoghi di massa costante e le curve tratteggiate quelli di temperatura costante, calcolati con i modelli di Bono *et al.* (1999). Il punto che rappresenta ω Centauri si dispone nella posizione corrispondente a $T_{eff} \simeq 18500^{\circ}K$ e $M \simeq 0.55 m_{\odot}$.

(corrispondente a $V \simeq 14.7$ e a $V - I \simeq 0.2$), che declina rapidamente fino a zero nella *gap* per poi risalire in un picco secondario.

Capitolo 5

Conclusioni

In seguito ai recenti sviluppi tecnologici sono oggi disponibili rivelatori allo stato solido per uso astronomico e calcolatori con capacità tali da permettere l'acquisizione e l'analisi di immagini astronomiche a grande campo delle dimensioni di un grado quadrato o più. Questo lavoro costituisce un esempio applicativo delle potenzialità, ancora in gran parte inesplorate, che una tale indagine può offrire alla ricerca astronomica.

I dati presentati costituiscono la mappatura più completa attualmente disponibile dell'ammasso più brillante e massiccio della nostra galassia, ω Centauri. Più di 150 immagini ricoprono l'intero quadrante nord-est dell'ammasso, dal centro fino a superare il raggio mareale ($r_t = 51$ arcmin), nelle bande V e I .

Due diverse serie di dati, la prima del febbraio 1993, ottenuta con il New Technology Telescope (NTT) dell'ESO, e la seconda del febbraio 1998, ottenuta con il telescopio ESO Danish 1.54m, coprono un intervallo di magnitudini che va da $V = 10$ fino a $V = 23$, ovvero dalla punta

del ramo gigante di ω Centauri fino a 5 magnitudini sotto il *Turn-Off* (raggiungendo quindi stelle di massa pari a $0.4m_{\odot}$).

Il diagramma colore magnitudine (Color Magnitude Diagram, CMD) che ne risulta è presentato in figura 3.11, e contiene circa 160.000 stelle, un numero di quasi due ordini di grandezza superiore rispetto alle fotometrie finora disponibili su ω Centauri.

Da una tale fotometria si possono ottenere le determinazioni accurate di tutti i parametri fondamentali dell'ammasso, sia fotometrici che morfologici, nonché studiare le proprietà delle sue popolazioni stellari.

In particolare, una volta finito lo studio della completezza fotometrica, sarà possibile costruire una funzione di luminosità (Luminosity Function, LF) con un campione statistico molto affidabile. La parte della LF più brillante del TO ($M \geq 0.8m_{\odot}$) costituirà un ottimo test per la durata relativa delle fasi evolutive, mentre la parte inferiore ($0.4m_{\odot} \leq M \leq 0.8m_{\odot}$) potrà essere utilizzata per ricavare la funzione di massa (Mass Function, MF). Grazie all'ampia copertura dell'ammasso, la MF potrà essere studiata al variare della distanza dal centro, il che permetterà per la prima volta uno studio dettagliato della segregazione in massa delle stelle di ω Centauri. Sarà inoltre possibile studiare le fasi evolutive veloci, che nei campioni fotometrici sono poco popolate e quindi difficili da rivelare. Infine si potrà costruire un dettagliato modello dinamico dell'ammasso.

Per il momento, per gli scopi di questa tesi si è focalizzata l'attenzione

su due problemi in particolare: lo studio della dispersione in metallicità del ramo delle giganti (Red Giant Branch, RGB) e lo studio della morfologia del braccio orizzontale (Horizontal Branch, HB) di ω Centauri.

5.0.3 La dispersione di metallicità nell'RGB

Il primo problema è stato studiato da vari autori, a partire da Cannon & Stobie (1973), che furono i primi a misurare una inusuale dispersione di metallicità nel ramo delle giganti di ω Centauri, dell'ordine di ~ 1 dex in $[\text{Fe}/\text{H}]$, ossia circa dieci volte superiore a quella dei tipici ammassi globulari galattici. Numerosi studi fotometrici e spettroscopici seguenti hanno confermato questo risultato, non solo per le stelle di RGB, ma anche nella sequenza principale.

In seguito agli studi più recenti (Norris *et al.* 1996, e referenze ivi contenute), emerge il seguente scenario. La distribuzione in metallicità delle giganti rosse di ω Centauri è bimodale, con un picco pronunciato a $[\text{Fe}/\text{H}] \simeq -1.6$, molto vicino alla metallicità media di ω Centauri, e un picco secondario a $[\text{Fe}/\text{H}] \simeq -1.0$. Non esistono giganti con metallicità inferiore a ~ -1.8 , mentre una lunga coda di stelle si estende alle metallicità più elevate, fino quasi a ~ -0.5 .

L'ipotesi più plausibile, secondo Norris *et al.* (1996), è che in ω Centauri esistano due popolazioni di stelle a differente metallicità, dovute a due episodi di formazione stellare separati nel tempo. Altre ipotesi, come la fusione di due diverse componenti o l'inquinamento dell'ammasso in seguito all'interazione con una nube più ricca di metalli, sono

ritenute meno adatte a descrivere la distribuzione osservata. Il rapporto delle due popolazioni, ottenuto misurando il rapporto delle aree dei due picchi, risulta del $\sim 17\%$.

Per individuare la presenza di due popolazioni in ω Centauri si è studiata prima di tutto la dispersione in colore dell'RGB. Uno studio dettagliato alla ricerca di un doppio picco nella distribuzione lungo l'RGB appare difficoltoso a causa degli errori fotometrici, e comunque richiede esperimenti con stelle artificiali per determinare con precisione la completezza e gli errori della fotometria. Tali esperimenti sono molto dispendiosi in termini di C.P.U. e quindi vanno oltre lo scopo di questa tesi, ma ne costituiscono il naturale proseguimento.

Tuttavia una sovrapposizione con degli RGB artificiali, ottenuti da Da Costa & Armandroff (1990) a partire da CMD osservati per ammassi a differente metallicità, ha dimostrato che la dispersione in colore che ci si aspetta per ω Centauri è riprodotta bene nel diagramma osservato, in particolare nella parte alta dell'RGB, dove le stelle di diversa metallicità si disperdono a ventaglio (figura 4.1). Se ne conclude che la dispersione dell'RGB è consistente con l'ipotesi che esistano in ω Centauri due popolazioni alle metallicità indicate.

Un modo migliore per evidenziare la presenza di due popolazioni in ω Centauri è lo studio di un picco nella funzione di luminosità dell'RGB, il *bump*, dovuto al rallentamento nell'ascesa lungo l'RGB delle stelle che bruciano idrogeno in shell. La posizione in magnitudine del *bump*

è fortemente dipendente dalla metallicità, e studiandone la struttura si può quindi risalire alla distribuzione in metallicità.

La LF differenziale costruita usando le stelle dell'RGB è stata discussa nel capitolo 4 e in figura 4.3. Il *bump* è chiaramente visibile e si nota la presenza di un evidente picco secondario. Il test χ^2 effettuato interpolando il picco con una sola gaussiana fornisce un valore del χ^2 tre volte superiore a quello ottenuto interpolando con due gaussiane sovrapposte. Se ne conclude che la distribuzione delle stelle all'interno del *bump* è bimodale e il rapporto delle aree delle due gaussiane risulta pari al 0.23 ± 0.04 , in accordo con quanto esposto precedentemente.

Grazie alla forte dipendenza dalla metallicità, il *bump* dell'RGB degli ammassi globulari galattici è stato oggetto di numerosi studi volti al suo utilizzo come indicatore secondario di metallicità (e di distanza), a partire da Fusi Pecci *et al.* (1990). Una relazione approssimata (Saviane *et al.* 1997) che lega $\Delta V_{HB}^{bump} = V_{bump} - V_{HB}$ con la metallicità

$$\Delta V_{HB}^{bump} = 0.66[Fe/H] + 0.87$$

conferma che la separazione osservata in magnitudine tra i due picchi del *bump* di ω Centauri ($\Delta V_{(oss)} = 0.40 \pm 0.03$) è pienamente consistente con quella che ci si aspetta per le due popolazioni a diversa metallicità descritte precedentemente: $\Delta V_{(calc)} = 0.396$.

Nel capitolo 4 è stata anche discussa la posizione di ω Centauri per quel che riguarda la relazione tra metallicità e posizione del *bump* nel piano (ΔV_{HB}^{bump} , [Fe/H]), così come è stata presentata nella compi-

lazione di Desidera (1998). In figura 4.8, i cerchi pieni corrispondono agli ammassi globulari galattici utilizzati nel lavoro citato, mentre i due cerchi vuoti corrispondono ai due picchi del *bump* di ω Centauri.

Per la metallicità si sono usati i valori di Da Costa & Villumsen (1981), poi confermati da Norris *et al.* (1996): $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.6$ e $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.0$, mentre per V_{bump} sono stati utilizzati i due valori presentati precedentemente, ottenuti dall'interpolazione gaussiana del *bump* osservato. V_{HB} è stato ottenuto sovrapponendo al ramo orizzontale di ω Centauri un ramo medio ottenuto da 6 ammassi con metallicità simile a quella di ω Centauri (Rosenberg *et al.* 1999).

Come si può notare, i due picchi si dispongono nel grafico in perfetto accordo con la relazione valida per tutti gli altri ammassi galattici. Se ne conclude che effettivamente la struttura osservata nell'RGB di ω Centauri corrisponde ad un *bump* bimodale, indice della presenza di *due diverse popolazioni stellari a diversa metallicità*, in accordo con quanto precedentemente affermato da Norris *et al.* (1996) (vedi anche altri lavori precedentemente citati) sulla base della loro indagine spettroscopica.

5.0.4 La morfologia dell'HB

Un numero crescente di ammassi globulari galattici ha mostrato di possedere una lunga coda di stelle nella parte blu del braccio orizzontale (Extended Blue Tail, EBT). Inoltre, la distribuzione delle stelle nella EBT spesso mostra una o più *gap*, ovvero regioni dell'HB sottopopo-

late o completamente prive di stelle. Recentemente sono state scoperte in ω Centauri sia una EBT che una vistosa *gap* (Whitney *et al.* 1994). Entrambe le strutture possono essere viste chiaramente anche nel CMD composito presentato in figura 4.9, dove la *gap* è evidenziata con una freccia.

La spiegazione per l'esistenza delle EBT è ancora incerta. Si sa che le stelle si distribuiscono lungo l'HB a seconda del valore del rapporto M_{inv}/M_{tot} , dove M_{inv} è la massa dell'involuppo e M_{tot} la massa totale della stella. Al diminuire di tale rapporto, la stella si sposta verso il blu. Secondo Fusi Pecci *et al.* (1993), il parametro che causa lo spostamento delle stelle verso l'estremo blu è una massiccia perdita di massa, che diminuisce l'involuppo della stella diminuendo quindi M_{inv}/M_{tot} . Altri autori invocano meccanismi che producono variazioni della M_c del nucleo (*core*), ma finora nessuno ha elaborato una teoria sulle *cause* di questi effetti.

La presenza delle *gap* lungo l'EBT è un fenomeno ancora meno compreso. In alcuni casi potrebbe essere dovuto ad una fluttuazione statistica (Catelan *et al.* 1998), ma in molti altri la *gap* sembra significativa. È comunque sempre molto difficile valutare la significatività statistica delle *gap* nell'HB perché non è possibile prevedere la forma delle distribuzioni delle stelle lungo l'HB stesso (ipotesi nulla). Per questo risulta di estremo interesse verificare se la posizione di queste *gap* si riproduca esattamente in ammassi diversi.

Una indagine statistica sulla posizione delle *gap* in un largo numero di ammassi ha evidenziato delle analogie. In particolare Ferraro *et al.* (1998) suggeriscono che almeno una delle *gap* osservate in tutti gli ammassi con EBT corrisponda ad una stessa temperatura effettiva ($T \sim 18000^\circ K$). Viceversa Piotto *et al.* (1998) pur confermando la presenza di *gap* in tutti gli ammassi del loro campione (8 ammassi, diversi da quelli di Ferraro *et al.* 1998), propongono che la *gap* si riproduca a massa costante [$M = (0.54 \pm 0.01)m_\odot$] sull'HB.

Se si desidera misurare la posizione della *gap* lungo l'HB, è necessario definire una coordinata curvilinea, ℓ_{HB} , per ovviare al problema costituito dalla brusca variazione di pendenza del braccio orizzontale, che diventa di fatto *verticale* verso il blu a causa della saturazione dell'indice di colore al crescere della temperatura, e della differenza di scala lungo i due assi del diagramma. Le definizioni e le procedure differiscono da autore ad autore, ma dal punto di vista concettuale mirano tutte a questo scopo. In questo lavoro si è misurata la posizione usando una coordinata ℓ_{HB} definita in maniera analoga a quanto fatto da Piotto *et al.* (1998).

Utilizzando i modelli teorici di Bono *et al.* (1999) per l'HB, trasformati in modo da essere riportati nella stessa scala usata per determinare ℓ_{HB} , è stato possibile calcolare la temperatura effettiva e la massa corrispondenti alla posizione $\ell_{HB}^{(gap)}$ della *gap* sull'HB trovata per ω Centauri. Si sono ottenuti i valori $T_{eff} = (18500 \pm 1000)^\circ K$

e $M = (0.55 \pm 0.01)m_{\odot}$, come si pu'ò vedere in figura 4.13.

Se ne conclude che la posizione della *gap* di ω Centauri è compatibile con entrambe le ipotesi di Ferraro *et al.* (1998) e Piotto *et al.* (1998), non consentendo però di discriminare tra le due. La distribuzione delle stelle lungo l'HB appare tutt'altro che uniforme, come ipotizzato da Ferraro *et al.* (1998), con un picco molto pronunciato a $\ell_{HB} = 15$ (corrispondente a $V \simeq 14.7$ e $V - I \simeq 0.2$) che declina rapidamente fino a zero nella *gap* per poi risalire in un picco secondario.

Bibliografia

- Alcaino G. e Liller W. 1987, *Astr. Journal*, **94**, 1585
- Alongi M., Bertelli G., Bressan A. e Chiosi C. 1991, *Astr. & Astroph.*, **244**, 95
- Anderson 1988, Ph. D. Thesis, Univ. of California, Berkeley
- Baily C. e Grindlay J. E. 1990, *Ap. Journal*, **353**, 159
- Baily C. D., Sarajedini A., Cohn H., Lugger P. M. e Grindlay J. E. 1992, *Astr. Journal*, **103**, 1564
- Bergbush P. A. 1993, *Astr. Journal*, **106**, 1205
- Bono G., Cassisi S. e Castellani V. 1999, *in preparazione*
- Brocato E., Buonanno R., Malakhova Y. e Piersimoni A. M. 1996, *Ap. Journal*, **311**, 778
- Brown J. A. e Wallerstein G. 1993, *Astr. Journal*, **106**, 133
- Buonanno R., Corsi C. E. e Fusi Pecci F. 1985, *Astr. & Astroph.*, **145**, 97
- Buonanno R., Caloi V., Castellani V., Corsi C., Fusi Pecci, F. e Gratton R. 1986, *Astr. & Astroph.*, **159**, 189
- Buonanno R., Corsi C. E., Ferraro F. R., Fusi Pecci F. e Bellazzini

- M. 1996, in *Formation of the Galactic Halo*, *ASP Conf. Ser.*, **92**, 520
- Buonanno R., Corsi C. E., Fusi Pecci F. 1998, *Astr. & Astroph.*, **145**, 97
 - Buonanno R., Corsi C. E., Zinn R., Fusi Pecci F., Hardy E. Suntzeff N. B. 1998, *Ap. J. Lett.*, **501**, 33
 - Butler D., Dickens R. J. e Epps E. 1978, *Ap. Journal*, **225**, 148
 - Buzzoni A. Fusi Pecci F., Buonanno R. e Corsi C. E. 1983, *Astr. & Astroph.*, **128**, 94
 - Cannon R. D. e Stobie R. S. 1973, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **162**, 207
 - Cannon R. D. e Stewart N. J. 1981, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **195**, 15
 - Cassisi M., Castellani V., Degl'Innocenti S. e Weiss A. 1998, *Astr. & Astroph. Suppl.*, **129**, 267
 - Cassisi M. e Salaris C. 1997, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **289**, 406
 - Castellani V., Chieffi A. e Pulone L. 1991, *Ap. J. Suppl. Series*, **76**, 911
 - Castellani V., Giannone P. e Renzini A. 1969, in *On Equilibrium Models for Main-Sequence Stars*, Firenze
 - Catelan M., Borissova J., Sweigart A. V. e Spassova N. 1998, *Ap. Journal*, **494**, 265
 - Cohen J. G. 1981, *Ap. Journal*, **247**, 869
 - Cottrell P. L. e Da Costa G. S. 1981, *Ap. J. Lett.*, **245**, 79
 - Crocker D. A., Rood, R. T. e O'Connell R. W. 1988, *Ap. Journal*,

332, 236

- Da Costa G. S., Armandroff T. E. 1990, *Astr. Journal*, **100**, 162
- Da Costa G. S. e Villumsen J. V. 1981, in *Astrophysical Parameters for Globular Clusters*, *I.A.U. Coll.* **68**, 527
- Desidera S., Bertelli G. e Ortolani S. 1998, *IAU Symp.*, **189**, 164
- Dickens R. J. 1972, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **159**, 337
- Dickens R. J., Brodie J. R., Bingham E. A. e Caldwell S. P. 1988, *SERC Rutherford Appleton Laboratory*, RAL-88-004
- Dixon W. V., Davidsen A. F., Dorman B. e Ferguson H. C. 1996, *Astr. Journal*, **111**, 1936
- Djorgovski S. 1993, in *Structure and Dynamics of Globular Clusters*, *ASP Conf. Ser.*, **50**, 373
- Djorgovski S. e Meylan G. 1993, in *Structure and Dynamics of Globular Clusters*, *ASP Conf. Ser.*, **50**, 325
- Djorgovski S. e Piotto G. 1993, in *Structure and Dynamics of Globular Clusters*, *ASP Conf. Ser.*, **50**, 203
- Dorman B. 1992a, *Ap. J. Suppl. Series*, **81**, 221
- Dorman B. 1992b, *Ap. J. Suppl. Series*, **80**, 701
- Elson R. A. W., Gilmore G. F., Santiago B. X. e Casertano S. 1995, *Astr. Journal*, **110**, 682
- Elson R. A. W., Hut P. e Inagaki S. 1987, *Ann. Rev. Astron. Astroph.*, **25**, 565
- Fall S. M. e Rees M. J. 1985, *Ap. Journal*, **298**, 18

- Faulkner J. 1966,, *Ap. Journal*, **144**, 978
- Ferraro F. R., Paltrinieri B., Fusi Pecci, F., Rood R. T. e Dorman B. 1998, *Ap. Journal*, **500**, 311
- Ferraro F. R., Clementini G., Fusi Pecci F., Sortino R. e Buonanno R. 1992, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **256**, 391
- Francois P., Spite M. e Spite F. 1988, *Astr. & Astroph.*, **191**, 267
- Freeman K. C. Norris J. 1981, *Ann. Rev. Astron. Astroph.*, **19**, 319
- Fusi Pecci F., Buonanno R., Cacciari C., Corsi C. E., Djorgovski S. G., Federici L., Ferraro F. R., Parmeggiani G. e Rich R. M. 1996, *Astr. Journal*, **112**, 1461
- Fusi Pecci F., Ferraro F. R., Bellazzini M., Djorgovski S., Piotto G. e Buonanno R. 1993, *Astr. Journal*, **105**, 1145
- Fusi Pecci F., Ferraro F. R., Crocker D. A., Rood R. T. e Buonanno R. 1990, *Astr. & Astroph.*, **238**, 95
- Geyer E. H., Hopp U. e Nelles B. 1983, *Astr. & Astroph.*, **125**, 359
- Gratton R. G. 1982, *Astr. & Astroph.*, **115**, 336
- Harding G. A. 1965, *Royal Obs. Bull.*, **99**
- Harris W. E. 1996, *Astr. Journal*, **112**, 1487
- Hartwick F. D. A. 1976, *Ap. Journal*, **209**, 418
- Hartwick F. D. A. 1983, *Mem. S.A.It.*, **54**, 51
- Hertz P. Grindlay J. E. 1983a, *Ap. Journal*, **275**, 105
- Hertz P. Grindlay J. E. 1983b, *Ap. Journal*, **267**, 83
- Hesser J. E., Hartwick F. D. A. e McClure R. D. 1977, *Ap. J. Suppl.*

Series, **33**, 471

- Iben I. Jr. 1968, *Nature*, **220**, 143
- Iben I. Jr. e Rood R. T. 1970, *Ap. Journal*, **161**, 587
- Irwin M. e Hatzidimitriou D. 1995, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **277**, 1354
- Jurcsik J. 1998, *Ap. J. Lett.*, **506**, 113
- Kaluzny J., Kubiak M., Szymański M., Udalski A., Krzemiński W. e Mateo M. 1996, *Ap. J. Suppl. Series*, **120**, 139
- Kaluzny J., Kubiak M., Szymański M., Udalski A., Krzemiński W., Mateo M. e Stanek K. 1997, *Ap. J. Suppl. Series*, **122**, 471
- King C. R., Da Costa G. S. e Demarque P. 1985, *Ap. Journal*, **299**, 674
- Kinman T. D., Pier J. R., Suntzeff N. B., Harmer D. L., Valdes F., Hanson R. B., Klemola A. R. e Kraft R. P. 1996, *Astr. Journal*, **111**, 1164
- Kraft R. P. 1994, *Pub. Astr. Soc. of Pacific*, **106**, 553
- Landolt A. U. 1992, *Astr. Journal*, **104**, 340
- Lee Y. W. 1989, PhD Thesis, Yale University
- Lee Y. W. 1990, *Ap. Journal*, **363**, 159
- Lyngå G. 1996, *Ap. J. Suppl. Series*, **115**, 297
- Mallia E. A. e Pagel B. E. J. 1981, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **194**, 421
- Martin W. C. 1938, *Leiden Ann.*, 17
- Merrit D., Meylan G. e Mayor M. 1997, *Astr. Journal*, **114**, 1074

- Meylan G. 1987, *Astr. & Astroph.*, **184**, 144
- Meylan G. e Mayor M. 1986, *Astr. & Astroph.*, **166**, 122
- Meylan G., Mayor M., Duquenooy A. e Dubath P. 1995, *Astr. & Astroph.*, **303**, 761
- Mironov A. V. 1973, *Soviet Astr. Journal*, **17**, 16
- Noble R. G., Dickens R. J., Buttress J., Griffiths W. K. e Penny A. J. 1991, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **250**, 314
- Norris J. 1974, *Ap. Journal*, **194**, 109
- Norris J. 1980, in *Globular Clusters*, ed. Hanes D. e Madore B., 113
- Norris J. e Da Costa G. S. 1995, *Ap. Journal*, **336**, 185
- Norris J. e Freeman K. C. 1983, *Ap. Journal*, **266**, 130
- Norris J. E., Freeman K. C. e Mighell K. J. 1996, *Ap. Journal*, **462**, 241
- Pagel B. E. J. 1992, in *The Stellar Populations of Galaxies, I.A.U Symp.*, **149**, 133
- Paltoglou G. e Norris J. 1989, *Ap. Journal*, **336**, 185
- Persson S. E., Frogel J. A., Cohen J. G., Aaronson M. e Matthews K. 1980, *Ap. Journal*, **235**, 452
- Peterson C. J. 1983, *Ap. Journal*, **275**, 737
- Peterson C. J. 1993, in *Structure and Dynamics of Globular Clusters, ASP Conf. Ser.*, **50**, 337
- Pilachowski C. A. 1984, *Ap. Journal*, **281**, 614
- Piotto G., Zoccali M., King I., Djorgovski S. G., Sosin C., Rich, R.

M. e Meylan G. 1998, *in preparazione*

- Preston G. W., Shectman S. A. e Beers T. C. 1991, *Ap. Journal*, **375**, 121
- Pryor C., McClure R. D., Hesser J. E. e Fletcher J. M. 1989, in *Dynamics of Dense Stellar Systems*, Cambridge University Press, 175
- Pryor C. e Meylan G. 1993, in *Structure and Dynamics of Globular Clusters*, ed. Djorgovski S. G. e Meylan G., 357
- Renzini A. e Fusi Pecci F. 1988, *Ann. Rev. Astron. Astroph.*, **26**, 199
- Rich R. M., Ortolani S., Bica E. e Barbuy B. 1998, *Astr. Journal*, **116**, 1295
- Rood R. T. 1973, *Ap. Journal*, **184**, 815
- Rood R. T. e Crocker D. A. 1985, in *Horizontal-Branch and UV-Bright Stars*, ed. Davis Philip A. G., 99
- Rood R. T. e Crocker D. A. 1989, in *The Use of Pulsating Stars in Fundamental Problems of Astronomy, IAU Coll.*, **111**, 103
- Rosenberg A., Saviane I. e Piotto G. 1999, *in preparazione*
- Rosino L. 1965, *Kl. Veröff. Bamberg Sternw.*, 4, 98, No 40
- Sandage A. e Cacciari C. 1990, *Ap. Journal*, **350**, 645
- Sandage A. e Wildey R. 1967, *Ap. Journal*, **150**, 469
- Sarajedini A. e Forrester W. L. 1995, *Astr. Journal*, **109**, 1112
- Sarajedini A. e Norris J. E. 1994, *Ap. J. Suppl. Series*, **93**, 161
- Saviane I., Piotto G., Fagotto F., Zaggia S., Capaccioli M. e Aparicio A. 1997, *Astr. & Astroph.*, **333**, 479

- Saviane I., Rosenberg A. e Piotto G. 1997, in *Advances in Stellar Evolution*, ed. Rood R. T., Renzini A., 65
- Searle L. 1977, in *Evolution of Galaxies and Stellar Populations*, ed. Tinsley B. M., Larson R. B., 219
- Searle L. e Sargent W. L. W. 1972, *Ap. Journal*, **173**, 25
- Seitzer P. 1983, Ph. D. Thesis, Univ. of Virginia
- Sluis A. P. N. e Arnold R. A. 1998, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **297**, 732
- Sosin C. 1997, *Astr. Journal*, **114**, 1517
- Stetson P. B. 1993, in *The Globular Cluster–Galaxy Connection*, *ASP Conf. Proc.*, **48**, 14
- Stetson P. B. 1994, *Pub. Astr. Soc. of Pacific*, **106**, 250
- Suntzeff N. 1993, in *The Globular Cluster–Galaxy Connection*, *ASP Conf. Proc.*, **48**, 167
- Suntzeff N. B. e Kraft R. P. 1996, *Astr. Journal*, **111**, 1913
- Sweigart A. V. e Gross P. G. 1974, *Ap. Journal*, **190**, 101
- Sweigart A. V. e Gross P. G. 1978, *Ap. J. Suppl. Series*, **36**, 405
- Testa V., Ferraro F. R., Brocato E. e Castellani V. 1995, *Mon. Not. R. Astr. Soc.*, **275**, 454
- Thomas H. C. 1967, *Z. Astrophys.*, **67**, 420
- Trager S. C., King I. R. e Djorgovski S. 1995, *Astr. Journal*, **109**, 218
- van den Bergh S. 1967, *Astr. Journal*, **72**, 69
- Wallerstein G. 1960, *Ap. Journal*, **132**, 37

- Whitney J. H., O'Connell R. W., Rood R. T., Dorman B., Landsman W. B., Cheng K.-P., Bohlin R. C., Hintzen P. M. N., Roberts M. S., Smith A. M., Smith E. P. e Stecher T. P. 1994, *Astr. Journal*, **108**, 1350
- Whitney J. H., Rood T. R., O'Connell R. W., D'Cruz N. L., Dorman B., Landsman W. B., Bohlin R. C., Roberts M. S., Smith A. M. e Stecher T. P. 1998, *Ap. Journal*, **495**, 284
- Wolszczan A., Kulkarni S. R., Middleditch J., Backer D. C., Fruchter A. S. e Deway R. J. 1989a, *Nature*, **337**, 531
- Wolszczan A., Anderson S., Kulkarni S. R. e Prince T. 1989b, *IAU Circ.*, **4880**, 1
- Woolley R. R. 1966, *R. Obs. Ann.*, **2**, 1
- Zinn R. 1985, *Ap. Journal*, **293**, 424
- Zinn R. 1986, *Ap. Journal*, **304**, 579
- Zinn R. e West M. J. 1984, *Ap. Journal*, **55**, 45